

Memórias das sombras do tempo nos concelhos de Carraceda de Ansiães, Alijó e Murça

António Luis Pereira¹

Resumo: O fluir do tempo, a necessidade de domesticar e compreender as escalas repetitivas do ciclo solar levou à criação de objetos que registassem a sucessão temporal numa escala repetitiva, compreensível e controlada. O expoente máximo dessa submissão do homem atual ao fluir do tempo tem a sua máxima expressão nos nossos sofisticados relógios digitais que vemos e possuímos com uma constância determinante na nossa vida agitada de hoje. Mas tudo começou há muito tempo. Num tempo de sombras e onde as sombras mediam o fluir da vida e a sucessão repetitiva das estações do ano. Este artigo pretende resgatar a memória de ancestrais artefactos de pedra que nos dias de hoje nos passam completamente despercebidos: os relógios de sol. Para recuperarmos essas memórias fomos à procura de alguns destes instrumentos nos concelhos de Alijó, Carraceda de Ansiães e Murça. Este artigo tem uma única intenção. O intuito de resgatar as memórias das pedras antigas que assinalaram com sombras a passagem pausada de um outro tempo.

1. Introdução

Presume-se que desde muito cedo o homem sentiu uma inquietação na tentativa de compreender o movimento que fazia suceder o dia à noite. Ao observar o sol, cedo o homem primitivo se terá apercebido que este parecia mover-se, compreendendo que a diminuição da intensidade do seu brilho levava à aproximação da noite. De igual modo terá facilmente entendido que os dias não eram iguais ao longo do ano, estando a época do frio sempre associada a dias mais curtos e ao sol mais baixo e a época do calor a dias mais longos e a uma posição do sol mais alta no horizonte. Desde cedo o homem terá divisado que o sol aparentava um movimento (movimento aparente do sol) e que a posição e o comprimento das sombras criadas pelos objetos variavam ao longo do dia em função desse movimento.

Terá sido tal inquietação que levou o ser humano à marcação material do solstício de inverno, tão somente porque constatou que a posição onde o sol se levantava e onde se punha variava ao longo de um período de tempo mais longo, variação essa que também coincidia com a alteração da duração dos dias e das características do clima. Os primeiros “*calendários megalíticos*” terão nascido pela observação empírica de tal realidade, inicialmente materializada a partir de marcos de pedra (menires) que poderiam assinalar o ponto exato de contacto do sol com o horizonte no solstício de inverno², altura em que o astro-rei

1. Arqueólogo, desempenha funções de Técnico Superior na Direção Regional de Cultura do Norte, no âmbito da gestão pública da arqueologia transmontana e do Património Cultural.

2. Considera-se que “os primeiros calendários foram registos com pedras das posições do sol. Marcos que assinalavam os locais extremos de

atinge a maior declinação em latitude. O solstício de inverno representou entre as comunidades pré-históricas um momento crucial relativo à recriação do movimento e da vida, uma vez que assegurava o retorno da aparente e sensível circularidade do tempo, a que se seguiam dias mais pródigos em luz e em alimento. Esta vertente reguladora do solstício de inverno marcou para sempre a história das comunidades até aos dias de hoje. A esta marcação dos solstícios³ ter-se-á seguido a marcação dos equinócios⁴, espécie de limites intermédios que assinalavam variações entre extremos. Assim, ao inverno seguia-se uma fase mais amena que culminava num outro extremo, o verão. Por sua vez o verão dava lugar à fase oposta, que começava no outono e ia culminar no encerramento de um ciclo que só voltaria a repetir-se a partir do solstício de inverno, assinalado nos dias de hoje pela data de 21 de dezembro.

Sem pretendermos qualquer grau de exaustividade sobre a origem do calendário entre os primeiros seres humanos, importa-nos realçar o caráter evolutivo e de longa duração do processo de entendimento e medição do tempo que o homem fez ao longo da história, surgindo entre essas primeiras manifestações os menires e os cromesleques. Mas desde esses primeiros ensaios de divisão e organização temporal até ao conceito de hora, minuto e segundo de hoje, muitos milhares de anos haveriam de decorrer, sendo certo que será o relógio de sol o primeiro instrumento criado pelo ser humano para medir a passagem do tempo ao longo de um dia solar. Onde apareceram pela primeira vez estes instrumentos não se sabe bem ao certo, mas a maior parte dos historiadores localizam os mais antigos no Egito, na Mesopotâmia e na China, por volta de 3000 a.C.

nascimento e ocaso do sol (Crato et alii, 2006: 15).

3. Há dois solstícios por ano. O primeiro ocorre em dezembro e o segundo em junho. O solstício de verão significa que a duração do dia é a mais longa do ano. O solstício de inverno, significa que a duração da noite é a mais longa do ano.

4. O equinócio ocorre duas vezes no ano, em março e em setembro. No equinócio ambos os hemisférios da Terra se encontram igualmente iluminados pelo Sol. Equinócio significa o momento exato que marca o início da Primavera.

A gnomónica, técnica e ciência que está por detrás do processo de construção de relógios de sol, desenvolveu-se particularmente entre os antigos gregos devido aos avanços do estudo da trigonometria que foi operada no seio desta civilização mediterrânica. Os matemáticos gregos conseguiram, primeiro do que todos os outros, estabelecer cálculos das relações entre os lados e ângulos de triângulos planos e esféricos, permitindo assim medir distâncias que levaram à construção de relógios de sol que mediam a passagem do tempo com uma maior precisão⁵.

2. O tempo contado dos objetos que contaram o tempo

Medir, contar, ordenar. Porque necessitou o homem desta organização do tempo? Trata-se, com toda a probabilidade, de uma carência inata, própria da inteligência humana, que radica na constatação de que existe uma repetição natural que deve ser domesticada, ordenada, compreendida. Será pela observação da passagem dos dias e das noites e na percepção das diferentes fases lunares que desde os períodos mais remotos da Pré-história o homem sentiu essa necessidade de conceber um calendário que fosse capaz de permitir o entendimento de uma ordem cronológica na ação terrestre e na passagem da vida. Desde muito cedo, por isso, tentou organizar o tempo natural, o tempo biológico. Inicialmente, estes fenómenos naturais conduziram a noções elementares como a existência do dia em oposição à noite, mas quando o processo de sedentarização da humanidade foi sendo estabilizada e com ela a domesticação de espécies vegetais e animais, o aparecimento da agricultura e a alegria das colheitas, os povos primitivos adquiriram a noção do ciclo das estações, a que associaram, com naturalidade, a noção de mês e a noção da unidade ano. Fixam-se

5. Medir a passagem do tempo com uma maior precisão implica já a existência de um calendário e “*perceber as regularidades do movimento que hoje sabemos ser aparente, do sol e das estrelas. O calendário, ou seja, a divisão do ano em dias e meses de forma a poder calcular as datas, nomeadamente as dos solstícios e equinócios, necessitou de uma abstração e precisão muito elevadas*” (Crato et alii, 2006: 25).

desse modo as fases astronómicas naturais que vão constituir a essência da divisão do tempo em calendários⁶. Embora não se conheça com exatidão o local e a data do surgimento dos primeiros calendários humanos, a maioria dos investigadores tende a admitir que o mais antigo surgiu no seio da civilização egípcia, no ano de 2781 a.C. Este documento cronónimo apresentava já a divisão do ano em 12 meses. Mas, “*a divisão em doze meses com cerca de 30 dias cada corresponde a um compromisso entre dois calendários que surgiram paralelamente: o calendário solar, ou trópico, ou seja, o calendário que corresponde ao ciclo anual das estações; e o calendário lunar, adotado, por exemplo, pelos judeus*”. (Crato et alii, 2006: 25). Durante muito tempo vigorou nas diferentes civilizações milenares um destes dois tipos de calendários⁷, a partir dos quais evoluíram depois todos os restantes de que existe conhecimento no espaço territorial que grosso modo corresponde ao “*Velho Continente*”.

Do estado atual do conhecimento histórico sobre o aparecimento do calendário poder-se-á traçar um processo evolutivo cuja ancestralidade mais remota fundeia na história da Mesopotâmia, dos hebreus e dos egípcios⁸. Papel importante em toda esta evolução teve também o Calendário Juliano, imposto pelo imperador romano Júlio César e, mais tarde, já na Idade Moderna, a reforma promovida pelo Calendário Gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório XIII no séc. XVI, 1582, por via da bula *Inter*

6. Ver mais sobre este tema em “*Origem e evolução do nosso calendário*”, Manuel Nunes Marques. Disponível em <http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/H01orige.htm>, data de consulta a 04/06/2019.

7. O calendário lunar possui um ano que umas vezes tem 12 meses e outras vezes 13 meses. No calendário solar os meses são esticados de forma a que a sua duração não seja igual à de uma luação que corresponde a 29,5 dias (Crato et alii, 2006: 26). A luação varia entre 29 dias e 6 horas e 29 dias e 20 horas. Ver “*Origem e evolução do nosso calendário*”. Manuel Nunes Marques. Disponível em <http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/H01orige.htm>, data da consulta a 04/06/2019.

8. Sobre a História do calendário pode ainda ser consultado o artigo “*Do calendário juliano ao calendário gregoriano*”. Disponível em https://historiaschistoria.blogspot.com/2017/01/do-calendario-juliano-ao-calendario_23.html, data da consulta a 05/06/2019.

gravissimas, que decretou a substituição do calendário juliano que até essa data vigorou.

A evolução do calendário é uma extensa questão que está imbuída de um elevado grau de complexidade que não temos por objetivo escarpelizar neste texto com limites estabelecidos. Na verdade, e embora possamos considerar como referencial a necessidade de aludirmos ao processo de entendimento que o homem foi capaz de fazer sobre os ciclos da passagem do tempo, o nosso interesse expositivo para o presente artigo apenas se centra no dia solar, o espaço temporal cuja duração da luz varia ao longo do ano e que pode ser medido a partir das sombras criadas e lidas por intermédio de um instrumento como o relógio de sol. Mas se chamamos o assunto do calendário à discussão foi porque os primeiros relógios de sol com gnómon e escala tinham como função principal medir o trajeto das sombras para a recolha de informações relativas aos meses ou aos dias equinociais; e também porque a criação do calendário implicou conhecimentos de matemática e de geometria já bastante elaborados entre as antigas civilizações, conhecimentos esses considerados como fundamentais para chegarmos à conceção do aparentemente simples instrumento de medição astronómica que veio a permitir as leituras da passagem das horas ao longo de um dia solar.

Antes de mais, e para que possamos operar com uma narrativa sem elevados graus de abstração, temos que salientar que um relógio de sol é um instrumento de aparente simplicidade. Compõe-se, no essencial, por um mostrador ou quadrante graduado, frequentemente esculpido num suporte de pedra, e por um ponteiro que produz a sombra, o designado gnómon⁹. Um objeto com estas características foi desenvolvido pela primeira vez no Egito e na Mesopotâmia. Como já foi esboçado, a história do relógio de sol mistura-se com a do calendário, remontando ambas a milhares de anos e a um processo evolutivo que construiu conhecimentos cada vez mais elaborados de astronomia, trigonometria e matemática.

9. Numa definição simples, relógios de sol são objetos que indicam a altura do dia através de uma sombra projetada numa superfície onde estão marcadas frações de tempo. (Crato et alii, 2006:28).

O primeiro relógio construído e usado pelo homem foi o gnómon¹⁰, um obelisco ou pilar que quando iluminado pelo sol ou pela lua projetava uma sombra que se ia movendo com o passar do tempo, criando um percurso que tinha um ponto inicial e um ponto final, gerando-se entre esses dois pontos frações ou marcas intercalares. A experiência é de tal forma fácil de observar que basta colocar uma vara ao alto num dia solarengo para percebermos que esta cria uma sombra. Se marcarmos no solo um traço desenhado com a ponta do sapato indicando o local onde a sombra é projetada e se passada uma, duas, três horas repetirmos o gesto, facilmente verificaremos que foi criada uma escala intervalar que registou a posição do sol em diferentes momentos a partir da sombra produzida por essa vara. É nesta observação simplista e de constatação diária que reside o fundamento de qualquer relógio de sol, nomeadamente os utilizados nas antigas civilizações, embora as indicações de tempo dadas por esses primitivos objetos, alguns deles portáteis, possam ser consideradas como bastante incipientes ou imprecisas, face aos conhecimentos posteriormente adquiridos, principalmente a partir do séc. XVI, altura em que os relógios de sol são definitivamente calibrados, proporcionando horas mais verdadeiras. Esta transformação exigiu conhecimentos combinados de geografia, astronomia, matemática e mecânica que o iluminismo cultivou ao longo do Renascimento Europeu.

Antes da Idade Moderna, chegam-nos provas materiais muito difusas sobre o processo evolutivo destes artefactos. Em primeiro lugar há que salientar um antigo exemplar portátil, atualmente exposto no Museu de Berlim, proveniente do Egito¹¹, mas cuja funcionalidade e utilização remonta há cerca de 1500 anos antes de Cristo. De um período um pouco mais tardio são as citações bíblicas¹² que

10. Gnómon é uma palavra grega que significa “o que indica”.

11. Defende-se que este relógio pertenceu ao faraó Thutmose III do Egito (1501-1448 a.C.). Denominada régua egípcia, consta de uma peça, na forma de um T, com uns 30 cm. As linhas de hora eram marcadas a intervalos regulares. É o mais antigo relógio de sol conhecido até ao momento.

12. Por volta do ano 700 a.C. a Bíblia cita o relógio de sol do Rei Acáz (735 – 715 a.C.), nos versos 20:9-11 do Livro II Reis e no de Isaías 38:8. Isaías 38:8 – Eis que farei voltar atrás dez graus a sombra no relógio de

registam o aparecimento também precoce do relógio de sol entre a comunidade governada pelo rei Acáz de Judá¹³.

No caso grego, cita-se Anaximandro de Mileto (séc. VI – V a.C.) como o principal responsável pela introdução dos relógios de sol na antiga civilização grega, por essa altura já muito difundidos na Mesopotâmia, no Egito e na China. Contudo, os conhecimentos matemáticos dos gregos contribuíram significativamente para a consecução de medições cada vez mais precisas, como o célebre exemplo do filósofo, matemático, geómetra e astrónomo grego Oenopides, que por volta de 450 a.C calculou com uma precisão muito próxima da atualidade a inclinação do eixo da terra. De realçar também o trabalho desenvolvido por Aristóteles (384 – 322 a.C) que explicou precocemente os eclipses do sol e da lua, desenvolvendo a teoria da terra como uma massa de configuração esférica e centro do sistema solar, teoria essa que pouco tempo depois acabou por ser combatida pelas ideias de Aristarco de Samos. Ao contrário de Aristóteles, Aristarco defendeu que não seria a terra mas sim o sol o centro do sistema solar, ao redor do qual se moviam todos os planetas.

Entre os antigos gregos, a ciência gnomónica deveu-se a um grande número de filósofos, sabendo-se que foi Demócrito que escreveu um completo tratado sobre relógios solares, enquanto Pérgamo foi um dos pioneiros na realização de estudos matemáticos que tiveram uma grande influência sobre o processo de evolução desta ciência (Severino, 2003: 2).

Um pouco mais tarde, por volta do séc. III a.C., conhece-se o testemunho do relógio de sol de um astrónomo caldeu chamado Berossus. Este astró-

Acáz, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol dez graus pelos quais já tinha declinado.

II Reis 20:9 – Respondeu Isaías: isto te será sinal, da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra dez graus, ou voltará dez graus atrás?

II Reis 20:10 – Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline dez graus; não seja assim, antes volte a sombra dez graus atrás.

II Reis 20:11 Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, que fez voltar a sombra dez graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acáz.

13. Ver “Um pouco de história – Século I a.C.”, disponível em <http://relogiosdesol.blogspot.com/2008/11/um-pouco-de-historia-sculo-i-ao-i-aec.html>, data da consulta a 05-06-2019.

nomo e sacerdote “concebeu um modelo de relógio de sol com um concavidade semiesférica, que reproduzia a esfera celeste cavada num bloco de pedra, no centro da qual havia um gnómon perpendicular que fazia corresponder a cada ponto da esfera celeste um ponto de semiesfera. Assim, a cada arco de circunferência percorrido diariamente pelo sol correspondia um arco de circunferência na semi-esfera. Na concavidade Berossus desenhava os arcos correspondentes à posição do sol nos solstícios e nos equinócios e, de acordo com o costume Caldeu da divisão do dia em 12 horas, dividiu a restante superfície em 12 setores. As horas indicadas por este relógio dependiam das estações do ano” (Crato et alii, 2006: 32).

Em fase posterior, é na obra “*De Architectura*”¹⁴ da autoria de Vitruvius Polión que se poderá encontrar a mais antiga e importante documentação sobre a gnomónica daquela época (Severino, 2003: 2). Ainda segundo Nicola Severino, em artigo já citado neste texto, a obra de Vitruvius “é para os gnomonistas modernos um verdadeiro inventário, ponto de partida para qualquer estudo sobre a gnomónica antiga, um catálogo gnomónico sem o qual teríamos aprendido muito pouco sobre os relógios de sol existentes há cerca de 2000 anos”.

Os romanos também fizeram o uso diário dos relógios de sol¹⁵, conhecimentos que herdaram da

14. Obra da autoria do romano Marco Vitruvius Polião. Escrita no século I a.C., compõe-se por dez volumes, abordando cada um deles aspetos específicos da arquitetura. A obra de Vitruvius não chegou até nós no original, mas sim a partir de traduções realizadas pelos monges copistas altomedievais. É no Livro IX desta obra onde vem mencionado o funcionamento técnico do relógio de sol do astrónomo caldeu Berossus, assim como a descrição de treze diferentes relógios de sol que por essa altura estavam em uso na Grécia, Ásia Menor e Itália.

15. A arqueologia tem fornecido algumas informações sobre os mais antigos relógios de sol conhecidos da época romana. É o exemplo de uma pequena peça em osso de forma cilíndrica que foi encontrada numa escavação de salvamento em Amiens, no norte de França. Uma análise mais pormenorizada provou que a pequenina peça com cerca de 6 centímetros se tratava de um relógio de sol portátil da época romana com as indicações das estações do ano (equinócios e solstícios). Ver Hoët-van Cauwenberghé Christine, Binet Eric. Cadrans solaire sur os à Amiens (Samarobriva). In: Cahiers du Centre Gustave Glotz, 19, 2008. pp. 111-127; Disponível em <https://doi.org/10.3406/ccgg.2008.1670>, data da consulta em 12-06-2019. Ver também a propósito de relógios de sol romanos: Parès J. Les cadrans solaires romains de Quarante et de Lunel-Viel (Hérault). In: Revue archéo-

civilização grega, mas não contribuíram grandemente para fazerem evoluir a ciência gnomónica, nunca se mostrando muito preocupados com a falta de exatidão dessas peças. De acordo com um texto de Plínio¹⁶, o Velho, com data de 77 da nossa Era, o imperador Augusto mandou construir um relógio de sol no Campo de Marte em Roma. A particularidade deste relógio era possuir como gnómon um obelisco proveniente do Egito com aproximadamente 22 metros de altura. Esse gnómon estava colocado de forma a que em 21 de setembro, data do aniversário do imperador, a sombra do obelisco apontasse para o Altar da Paz que fazia parte do conjunto¹⁷.

Talvez seja com o processo de ocupação romana do território peninsular iniciado em 218 a.C., que os relógios de sol chegam pela primeira vez ao território hoje conhecido como Portugal. “Desse período são conhecidos um relógio de barro encontrado nas ruínas de Conímbriga, outro de quadrante esférico proveniente da vila romana da Herdade da Olivã, em Campo Maior; um fragmento em pedra do teatro romano de Lisboa e outro também em pedra, na Vila de Frieira (S. Domingos da Rena, Cascais)” (Crato et alii, 2006: 37).

Na obra “*Relógios de Sol*”, da autoria de Nuno Crato, Suzana Metello e Fernando Correia de Oliveira, uma obra pioneira e isolada na nossa bibliografia sobre gnomónica, faz-se o tratamento descritivo de uma inscrição romana alusiva a um relógio encontrada em Idanha-a-Velha, por ser aquela que mais controvérsia tem gerado¹⁸ (Crato et alii, 2006: 37-41).

logique de Narbonnais, tome 27-28, 1994. pp. 283-286; Disponível em <https://doi.org/10.3406/ran.1994.1457>, data da consulta em 12-07-2019.

16. *Gaius Plinius Secundus* ficou conhecido por Plínio, o Velho. Escritor, historiador romano, escreveu História Natural no ano de 77 da nossa Era.

17. “Um pouco de História Século I – ao I a.C.”. Disponível em <http://relogiosdesol.blogspot.com/2008/11/um-pouco-de-historia-sculo-i-ao-i-aec.html>, data da consulta a 13-06-2019.

18. A inscrição, uma das mais antigas que se conhecem em território da antiga Lusitânia, alude a um indivíduo de nome *Q. Iallius Augurinus* que terá mandado construir um relógio para oferecer à cidade de Igaeditanis. A controvérsia reside no termo (*horarivm*). Enquanto alguns investigadores defendem que (*horarivm*) é utilizado com o significado de relógio de sol; outros defendem que o termo diz respeito a um relógio de água, também conhecido por clepsidra.

Investigações arqueológicas¹⁹ efetuadas na Europa têm também recolhido alguma informação sobre os relógios de sol mais antigos e que, no fundo, constituíram o elo ao permitir que essas peças entrassem nas sociedades da Idade Média, embora poucos avanços, ou avanços significativos tenham sido operados durante esse período.

Já na nossa Era (Era Cristã ou Era comum) há a referir o contributo que nos inícios do século II Menelau de Alexandria²⁰ deu para todo este processo ao estabelecer a trigonometria esférica. O mesmo se poderá referir para o caso de Ptolomeu, ao defender que a terra era o centro do universo, gerando um dogma que prevaleceu no tempo até aos alvares do renascimento, altura em que Copérnico²¹ colocou fim a essa “*velha ideia*”, com mais de 1500 anos. No tempo de Menelau e de Ptolomeu os relógios públicos eram já de uso comum, “*regulando a vida e o trabalho nas cidades lusitanas*” (Crato et alii, 2006: 41). Ptolomeu marcou o seu tempo por estabelecer uma síntese sobre a teoria dos céus, baseada num modelo geocêntrico que concebia os astros a rodarem em torno da terra. É ele quem pela primeira vez descreve a esfera armilar, um instrumento inovador que vai permitir medições com um maior rigor. A esfera armilar compõe-se por duas peças fundamentais que representam, no centro, a terra, e no exterior a esfera celeste com os meridianos e paralelos materializados a partir de anéis metálicos. Possui ainda um eixo central que representa o eixo do firmamento concebido pela cosmologia antiga, onde assentava toda a estrutura teórica das ideias defendidas por Ptolomeu.

A esfera armilar é de um dos primeiros, senão o primeiro instrumento astronómico “*que põe em evidência os movimentos aparentes do sol e que mostra como a sua altura acima do horizonte local depende de duas coisas: da hora do dia, ditada*

pelo movimento diário da esfera exterior, arrastando consigo a faixa do zodíaco, e do dia do ano, marcado pela posição em que o sol se encontra na banda zodiacal” (Crato et alii, 2006:53). Através dela era possível fazer uma leitura do tempo, uma vez que poderia servir de relógio solar. Se o seu eixo fosse colocado numa posição paralela ao eixo da terra, a projeção do sol permitira efetuar leituras das sombras das armilas, que uma vez graduadas possibilitavam a leitura das horas ao longo de um dia solar. “*O facto corresponde a uma descoberta de excepcional importância*”, porque “*trata-se agora de construir os relógios com os ponteiros inclinados de forma a estarem paralelos ao eixo do equador*” (Crato et alii, 2006: 54). Na verdade, o que se descobriu de significativo para a evolução do relógio de sol a partir da esfera armilar foi a construção rigorosa do conceito de dia com 24 horas, correspondendo cada hora a 1/24 de 360º graus, ou seja, a partir deste instrumento percebeu-se que uma hora marcada no quadrante de um qualquer relógio de sol tem de ter como correspondência um ângulo de 15º²².

O trabalho de Cláudio Ptolomeu de Alexandria inaugurou uma nova fase teórica da história da astronomia, ao apresentar um trabalho de síntese que compilou todas as ideias que até aí tinham sido expostas pelos sábios egípcios, babilónicos e gregos. Esta obra, publicada no ano 155, haveria de ficar conhecida pelo título “*Síntese Matemática*”, sendo desde logo fonte de alimentação do saber e dos conhecimentos dos árabes que a estudaram e traduziram e que durante a Alta Idade Média a haveriam de dar a conhecer à cultura cristã do ocidente. Na Idade Média, a ciência gnomónica foi sobretudo alimentada pelos conhecimentos que a civilização muçulmana conseguiu conservar, inovar

22. Ainda segundo Crato, Nápoles e Oliveira a utilização da esfera armilar permitiu uma nova divisão do dia: “*Enquanto antigamente o período do dia em que o sol estava acima do horizonte era dividido simplesmente em partes (normalmente 12), o que obrigava a ter ‘horas’ de duração desigual, menores no inverno e maiores no verão, agora o mostrador era dividido em partes iguais, correspondentes a frações de 360º de rotação de um dia completo. Uma hora pode corresponder agora a um ângulo de 15º, ou seja, de 360º/24. Como a rotação diária da terra em torno do seu eixo é aproximadamente constante, isso significa que passaram a existir horas marcadas pelo sol de duração uniforme*” (Crato et alii, 2006: 54).

e transmitir. No campo da inovação há a registar o facto de serem os árabes os primeiros a fazerem uso dos princípios de trigonometria aplicados em cálculos para a construção de relógios de sol, introduzindo-se o princípio das horas iguais para fins de cálculos astronómicos. Muitos sábios árabes, entre eles Abul Hassan²³, Al-Battani²⁴, Thabit Ibn Qurra²⁵, integram o conhecimento herdado dos gregos nos seus escritos, mencionando-se também já aí o uso do gnómon orientado paralelamente ao eixo terrestre. Aliás, é frequentemente atribuído a um astrónomo árabe chamado Ibn al-Shatir a construção do mais antigo relógio de sol com o gnómon paralelo ao eixo da rotação da terra. Este relógio de sol, construído em 1371 na mesquita de Umayyad, em Damasco, ainda existe na atualidade.

Ao contrário do Cristianismo, o Islão não manifestou grandes preocupações com a exatidão do tempo, uma vez que os seus ritos de oração eram realizados mediante a observação direta da altura do sol. Mas apesar dessa espécie de inutilidade prática da leitura exata das horas do dia entre os árabes, o certo é que foram alguns dos seus sábios os principais responsáveis pelo legado dos conhecimentos de gnomónica que os ocidentais vieram a adquirir por via das traduções árabes das fontes clássicas, sobretudo gregas. Por tal motivo, o contributo dos Mouros durante a Alta Idade Média foi imenso, ao serem os responsáveis pela tradução de tratados de gnomónica do mundo clássico que

vieram a ser utilizados cerca de mil anos mais tarde entre os europeus, contribuindo todo esse conhecimento teórico para a construção de relógios de sol com um maior grau de precisão.

À medida que o Cristianismo se vai recolhendo no movimento monástico europeu, surge uma necessidade cada vez maior de criar ritmos certos e uma maior exatidão do ciclo do tempo terreno. É no seio da “*Regra Monástica*” que o tempo, a gestão das horas, se instituiu com uma maior urgência e com uma imprescindível necessidade. O monge tinha uma regra cíclica marcada pelo tempo de rezar, pelo tempo de trabalhar e pelo tempo de estudar. Surge dessa necessidade de divisão e organização das atividades diárias o chamado “*relógio canónico*”²⁶ que vai reger todo o ritmo comunitário a partir das badaladas dos sinos colocados nas torres dos mosteiros. O dia monástico começou então a exprimir um normativo de tarefas que se iam dividindo ao longo de um fracionamento do dia, determinando a altura exata em que cada uma dessas tarefas devia ser executada. Foi dessa forma que surgiram as horas canónicas²⁷, marcações diárias que iam sendo ajustadas por um monge por via da utilização de vários métodos de acerto: “*De dia, o monge relojeiro ia orientando o seu primitivo relógio mecânico a partir de um mais fiável de sol. De noite, ou em dias encobertos, ele contava o tempo segundo o número de salmos que tinha recitado, ou segundo o número de páginas que tinha lido, ou segundo a quantidade de cera ou de azeite que tinham sido*

23. Abul Hassan (Séc. VIII) teoriza sobre o desenho de linhas horárias em superfícies cilíndricas e cónicas e introduz o princípio das horas iguais para fins de cálculos astronómicos. Ver texto citado “*Um pouco de História - Século I ao XV EC*”. Disponível em <http://relogiosdesol.blogspot.com/2008/11/um-pouco-de-histria-sculo-i-ao-xv-ec.html>, data da consulta a 5-06-2019.

24. Al-Battani (850-923), resolve pela primeira vez o triângulo esférico, recalcula a duração do ano e chega ao valor de 365 dias, 5 horas, 46 minutos e 24 segundos. Também refina os cálculos para a precessão dos equinócios, chegando a 54,5” por ano ou 1” a cada 66 anos, e para a inclinação do eixo da Terra, estabelecendo o valor de 23° 35’. Ver “*Um pouco de História - Século I ao XV EC*”. Disponível em <http://relogiosdesol.blogspot.com/2008/11/um-pouco-de-histria-sculo-i-ao-xv-ec.html>, data da consulta a 5-06-2019.

25. Thabit Ibn Qurra (826 – 901) determina a duração do ano sideral com um erro de apenas 2 segundos – 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 12 segundos. “*Um pouco de História - Século I ao XV EC*”. Disponível em <http://relogiosdesol.blogspot.com/2008/11/um-pouco-de-histria-sculo-i-ao-xv-ec.html>, Data da consulta a 5-06-2019.

26. O relógio canónico é caracterizado por um círculo dividido em oito sectores dos quais na maior parte só quatro são representados e correspondem ao período diurno. Em alguns casos estes quatro sectores diurnos aparecem com divisões suplementares. Ver “*Um olhar sobre Relógios de Sol*”. Disponível em <https://relogiosdesol.com/olhar-sobre-relogios-sol.php>, data da consulta a 26-06-2019.

27. Horas canónicas: Matinas ou Vigílias - A meio da noite; Laudes-Pela Aurora; Prima- 1ª hora depois do nascer do sol; Terça - 3ª hora depois do nascer do sol; Sexta - Fim da manhã; Nona - Meio da tarde; Vésperas - Ao cair da noite; Completas - Entre o cair da noite e o deitar. A partir do século XI e até ao século XIV as horas canónicas foram-se deslocando (devido à organização da vida social) pouco a pouco para o período da manhã de tal modo que a Nona Hora passou a indicar o meio-dia. É por meados do século XII que aparecem na Europa os primeiros relógios mecânicos que, contudo, não impedem o desenvolvimento do Relógio de Sol. Ver “*Um olhar sobre Relógios de Sol*”. Disponível em <https://relogiosdesol.com/olhar-sobre-relogios-sol.php>, data da consulta a 26-06-2019.

19. Na bibliografia que consultamos encontramos alusões e estudos sobre muitos exemplares exumados em contextos arqueológicos atribuídos ao período romano. Ver referências bibliográficas deste artigo.

20. Menelau de Alexandria foi um astrónomo e matemático de origem grega que viveu em Alexandria, Egito e Roma.

21. Nicolau Copérnico (1473-1543) foi o astrónomo e matemático que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar

queimados numa vela ou numa lamparina. E fazia soar os sinos a esse ritmo incerto”²⁸.

Entre o século XI e o século XIV existem referências a treze livros que trataram exclusivamente as questões teóricas associadas à gnomónica (Crato et alii, 2006: 59) e embora sendo raros os exemplares materiais filiados cronologicamente nesse período, o registo arqueológico permitiu também trazer até nós alguns exemplares de relógios de sol cujas decorações muitas vezes radicam numa estética e plástica decorativa do designado estilo românico²⁹. No caso português, o relógio de sol mais antigo encontra-se no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, com a data de 1586. Porventura este exemplar poderá ser a materialização pública dos conhecimentos teóricos de alguns dos pioneiros da ciência gnomónica em Portugal, como foi o caso de Bartolomeu Velho, um cartógrafo renascentista que terá nascido em Lisboa em data ainda incerta, mas que viera a falecer em Nantes no ano de 1568. Bartolomeu Velho, antes de ser chamado a França para exercer e colocar em prática os seus conhecimentos científicos, enviou “uma lista com uma série de instrumentos que dizia de sua invenção, entre eles relógios de sol universais”³⁰.

Esta tendência humana para a marcação da passagem do tempo ficou ainda historicamente documentada por um conjunto de inovações mecânicas que, no entanto, não conseguiram vingar como vingou o relógio de sol, embora também testemunhem esta pura obsessão humana de domesticar o ritmo da passagem das horas e o ritmo da passagem da vida. Referimo-nos aos relógios de água ou clepsídras, aos relógios de areia ou ampulhetas,

28. “Viagens no tempo. Tempo canónico e tempo profano”. Disponível em http://www.espiraldotempo.com/oldsite/wp-content/uploads/2013/04/ET06_13_TempoCanonico_TempoProfano.pdf, data de consulta 26-06-2019.

29. Ver Seringe Philippe. “Un cadran solaire médiéval orné de monstres (communication préparée avec Y. Gonin)”. In: Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2002, 2008. pp. 51-53; doi: <https://doi.org/10.3406/bsnaf.2008.10577>, data de consulta a 2-06-2019.

30. “Comunicação sobre relógios de sol na Associação de Arqueólogos Portugueses”, por Fernando Correia de Oliveira. Disponível em <http://estacaochronographica.blogspot.com/2015/12/comunicacao-sobre-relogios-de-sol-na.html>, data de consulta a 02-07-2019.

Fig. 1 Frontispício de “Tratado compendioso da fabrica e uso dos relógios de sol” de António Carvalho da Costa

Fig. 2 Frontispício de “Thesouro de Prudentes” de Gaspar Cardoso de Sequeira, matemático natural de Murça

aos relógios de fogo despertadores ou aos relógios de azeite, tão usados durante a Idade Média. Todavia, poder-se-á afirmar que nenhum desses ensaios se revelou tão fácil de concretizar, tão exato e tão eficazmente difundido como o relógio de sol se viria a revelar, sobretudo numa fase um pouco mais tardia e coincidente com o estabelecimento do iluminismo e de todo um ambiente de renascimento, marcado pelo retorno aos ensinamentos clássicos, gerando-se assim uma atmosfera cultural que haveria de marcar a sociedade europeia dos séculos XVI, XVII, XVIII, coincidente com a fase de maior expansão do relógio de sol no ocidente e, por consequência, também no nosso país.

Vai ser sobretudo durante o século XVII que a gnomónica se estabelece em Portugal como um ramo do saber, ocupando desde então as preocupações e a curiosidade científica de ilustres intelectuais da altura como Manuel de Figueiredo³¹, Gaspar Cardoso de Sequeira, este natural de Murça³², Frei

31. «Em 1603, Manuel de Figueiredo (1568-1630), natural de Torres Novas, publicava em Lisboa uma Cronografia – Relatório dos Tempos, onde inclui um capítulo dedicado ao “Tratado dos Relógios horizontais, verticais, laterais, declinantes, e universais ou polares”». Ver Comunicação sobre relógios de sol na Associação de Arqueólogos Portugueses de Fernando Correia de Oliveira. Disponível em <http://estacaochronographica.blogspot.com/2015/12/comunicacao-sobre-relogios-de-sol-na.html>, data de consulta a 02-07-2019.

32. «Em 1612, o cosmógrafo Gaspar Cardoso de Sequeira publicava em Coimbra o “Thesouro de Prudentes”, mencionando no capítulo

Nicolau de Oliveira³³, Valentim Estancel³⁴ ou o Padre António Carvalho da Costa. Este último publicou no ano de 1678 uma obra de referência para a época intitulada “Tratado compendioso da fabrica e uso dos relógios de sol”.³⁵ O trabalho encontra-se dividido em quatro secções constituindo uma das obras mais pormenorizadas sobre a gnomónica portuguesa, surgindo aí expostos “alguns problemas de Geometria prática necessários para a inteligência e construção dos relógios de sol por regra e compasso e por trigonometria”, ao mesmo tempo que apresenta exemplos práticos de relógios de sol universais. Não menos importante é o contributo de D. Luiz Caetano de Lima através da sua obra “Gnomónica Universal, e método para toda a casta

IV – “Da Esfera – Maneiras de fazer quadrantes para tomar altura, fabricar relógios diurnos e nocturnos, medição de horas planetárias... etc”. Disponível em <https://digitalis.uc.pt/?q=node/71125>, data de consulta a 02-05-2019. Ver também “Comunicação sobre relógios de sol na Associação de Arqueólogos Portugueses” da autoria de Fernando Correia de Oliveira. Disponível em <http://estacaochronographica.blogspot.com/2015/12/comunicacao-sobre-relogios-de-sol-na.html>, data de consulta a 02-07-2019. Gaspar Cardoso de Sequeira é um matemático natural da vila de Murça, conforme se assinala no frontispício do “Thesouro de Prudentes”, edição de 1700. Trata-se de uma obra de referência utilizada à entrada do Séc. XVIII por todos aqueles que pretendiam saber as bases teóricas para a execução material de um relógio de sol.

33. «Em 1620, Frei Nicolau de Oliveira, no seu “Livro das Grandezas de Lisboa”, refere que trabalhavam na altura na capital três relojoeiros de relógios de sol e outros tantos de relógios de ferro». Ver “Comunicação sobre relógios de sol na Associação de Arqueólogos Portugueses”, por Fernando Correia de Oliveira. Disponível em <http://estacaochronographica.blogspot.com/2015/12/comunicacao-sobre-relogios-de-sol-na.html>, data de consulta a 02-07-2019.

34. «O jesuíta Valentim Estancel escrevia em 1660 o “Tiphys Lusitano ou Regimento Náutico Novo”, “o qual ensina a tomar alturas, descobrir os meridianos e demarcar as variações da agulha a qualquer hora do dia ou da noite, com um discurso prático sobre a navegação de leste a oeste”». Ver “Comunicação sobre relógios de sol na Associação de Arqueólogos Portugueses”, por Fernando Correia de Oliveira. Disponível em <http://estacaochronographica.blogspot.com/2015/12/comunicacao-sobre-relogios-de-sol-na.html>, data de consulta a 02-07-2019.

35. COSTA, António Carvalho da, (1678) Tratado compendioso da fabrica, e uso dos relógios de sol : dividido em quatro secções[n]s... / composto por Antonio Carvalho da Costa... - Lisboa : na Oficina de Antonio Craesbeeck de Mello, [10], 142, [2] p. : il. ; 4º (20 cm). Esta obra pode-se consultar online através do sítio da Biblioteca Nacional Digital. Disponível em <http://purl.pt/13826>, data de consulta a 02-07-2019.

de relógios Regulares, e Irregulares, Astronómicos, Judaicos, Babilónios, e Itálicos com grande número de figuras”. Este tratado surgiu no início do séc. XVIII (1704) e não chegou a ser impresso, encontrando-se o manuscrito na Biblioteca Nacional (Crato et alii, 2006: 66). Trata-se de um autêntico manual que instrói sobre os processos metodológicos para a construção de relógios de sol, informando sobre os modelos mais usados nos inícios do séc. XVIII.

De salientar que as duas obras referenciais para o Séc. XVII, “Thesouro de Prudentes” e “Tratado compendioso da fabrica e uso dos relógios de sol” estão disponíveis online para consulta integral, conforme assinalamos em notas já enumeradas neste texto.

3. O Relógio de sol na comunidade rural

A gnomónica portuguesa desenvolveu-se sobretudo entre um pequeno grupo de pioneiros da astronomia nacional, todos eles dedicados a questões científicas e culturais próprias de um tempo que valorizou ou voltou a valorizar o saber clássico. Contudo, estas questões eram tratadas de forma puramente teórica, através de tratados que tinham um público leitor muito restrito, frequentemente encerrado em conventos, bibliotecas ou em outros centros do saber próprios dos séculos XVII e XVIII.

Sendo a gnomónica a arte ou a ciência que se ocupava da construção de relógios de sol, a questão que se coloca é necessariamente a de saber, ou de indagar, sobre quem eram os homens que a partir de um suporte pétreo concretizavam materialmente todo esse conjunto de conhecimentos teóricos herdados por via de um longo processo de assimilação cultural. Certamente que não eram os tratadistas que se deslocavam por esse reino fora para construir um relógio de sol numa qualquer aldeia remota da província de Trás-os-Montes, onde hoje encontramos um significativo número de exemplares, mas seria certamente um mestre especializado na arte de riscar um relógio numa qualquer pedra de granito ou de xisto e depois saber colocá-lo e orientá-lo adequadamente nas fachadas das casas senhoriais ou nas fachadas das igrejas aldeãs.

Fig. 3 Contexto rural. Aldeia de Pegarinhos, concelho de Alijó

Quando pensamos sobre esta questão raramente nos interrogamos sobre os homens que construíram estas peças, algumas delas de um elevado valor estético e de uma elaborada execução técnica, própria, em muitos casos, de um artista ou de um esteta. Como se chamava profissionalmente a estes homens? Relojoeiros? Canteiros? Artistas? Cientistas? Dedicavam-se em exclusivo ou parcelarmente a tal atividade? Apesar de um esforço colocado na nossa pesquisa para responder a estas questões, a verdade é que não encontramos qualquer pista que nos levasse até esses anónimos mestres, os verdadeiros conhecedores da forma mais apropriada de manipular as sombras que permitiam marcar a passagem do tempo. Esta questão parece-nos basilar porque o construtor de um relógio de sol teria de ter alguns conhecimentos no manejo e trabalho da pedra, para lhe dar a forma de um objeto aprazível e o mais belo possível, além de necessitar de um conjunto de conhecimentos sobre como estruturar e distribuir o espaço num mostrador de relógio de sol, tendo, necessariamente, que possuir

noções bastante sólidas de círculos, ângulos, altura, altitude, latitude, longitude, paralelos, meridianos, norte... etc., de forma a ser possível materializar um objeto capaz de medir com o maior grau de rigor possível a passagem do tempo a partir das sombras projetadas pelo sol.

Sabe-se que não eram muitas as pessoas que viviam no antigo mundo rural que possuísem este tipo de conhecimentos, logo deveria haver um indivíduo especializado em tal realização a quem se encomendava uma destas obras, como facilmente se poderá adivinhar pelo número de exemplares ainda existentes nas aldeias do nosso território.

Composto por um ponteiro, o chamado gnómon, e por uma base graduada, o mostrador ou quadrante, o relógio de sol permite a leitura das horas através do movimento da sombra do gnómon, que se vai projetando no mostrador graduado ao longo de um dia solar. Estes antigos instrumentos de medição horária estão presentes um pouco por todo o lado, desde cidades, vilas, aldeais, aparecendo sobretudo expostos nas fachadas de conventos,

igrejas, quintas, jardins, casas, palácios e espaços públicos.

Os principais géneros de relógios de sol são de tipo horizontais e verticais, consoante a posição em que o mostrador é exposto, mas também existe o relógio de sol polar, equatorial e analemático. Em qualquer dos casos, e independentemente da sua exposição, um relógio de sol era uma peça de utilidade pública, permitindo, a par do sino nas comunidades rurais, a indicação das horas do dia, ajudando assim a estruturar e a organizar o quotidiano camponês do Antigo Regime.

Hoje os relógios de sol são apenas vestígios materiais de uma época que foi marcada pela passagem de um “*tempo lento*”, um tempo decorrido ao ritmo do movimento das sombras que as pessoas liam à medida que o sol corria do nascente para o ocaso. Hoje os relógios de sol são apenas vestígios materiais solitários, imbuídos de algum valor histórico, mas completamente olvidados devido à sua discreta presença, tantas vezes camuflada pela indiferença a que todos nós reduzimos estes

interessantes vestígios do património gnomónico português.

4. Como funciona um relógio de sol?

Mais do que um objeto antigo, o relógio de sol surge-nos na atualidade como um artefacto absolutamente obsoleto, sem ninguém que nele repare ou sequer saiba, na maior parte das vezes, que se tratam de instrumentos para medir o tempo. No entanto, do ponto de vista funcional e pedagógico este objeto encerra nos dias de hoje um valor inestimável, uma vez que através dele é possível transmitir um conjunto de ideias históricas da cultura, da evolução do pensamento e da ciência, além de permitir expor interessantes princípios de áreas científicas diversas como a História, a Astronomia, a Trigonometria ou a Geometria.

Constituído por dois componentes fundamentais, o elemento que produz sombra (gnómon) e a superfície que a recebe (quadrante ou mostrador),

o relógio de sol sintetiza um conjunto de conhecimentos muito elaborados que exprimem um longo processo de observação, investigação e análise do movimento aparente do sol.

Para perceber o funcionamento destes instrumentos, em primeiro lugar é essencial entender que o planeta terra gira em torno de um eixo imaginário que une cada um dos seus dois polos. Esse movimento produz uma velocidade considerada mais ou menos constante, permitindo que a sua superfície seja exposta aos raios solares de forma gradual. Por outro lado, devemos atender ao facto de que a par deste movimento em torno de si mesma, a terra descreve um outro movimento em torno do sol “criando uma órbita elítica de excentricidade muito reduzida, em que o Sol ocupa a posição de um dos focos. Devido ao facto da órbita ser elítica, a distância da Terra ao Sol varia desde 147,1 milhões de quilómetros, no periélio, e 152,1 milhões de quilómetros, no afélio. O periélio e o afélio são os pontos da órbita terrestre mais próximo e mais afastado do Sol e ocorrem em Janeiro e em Julho, respectivamente” (Pinto, 2012:10). Estes dois movimentos, que mais não são do que os movimentos de rotação e de transladação da terra, associados a uma inclinação do eixo da mesma, faz com que os dias não sejam iguais e que o inverno venha associado a dias mais curtos e ao sol mais baixo, enquanto o verão permite a chegada dos dias mais longos com o sol mais alto acima do horizonte. Contudo, não nos é perceptível a realidade destes movimentos, e como temos a sensação que estamos imóveis, parece-nos que é o sol e todos os corpos celestes que giram em torno de nós, quando é objetivamente o contrário. A esta sensação de que é o sol a descrever o movimento diário de nascente para o poente chamou-se o “movimento aparente do sol”. E à medida que o sol processa esse seu movimento aparente³⁶, “a sombra do eixo da Terra cai no plano equatorial e move-se 15º por hora (15º = 360º/24). Se a partir da posição da sombra quando o Sol passa no meridiano do lugar (meio-dia) marcamos ângulos múltiplos de

36. “Os relógios de sol e a matemática”, disponível em <https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/Os%20relogios%20de%20Sol%20e%20a%20Matematica.pdf>, data de consulta a 05-07-2019.

15º, obteremos no plano equatorial a marca das horas do dia”.

Quem construía um relógio de sol possuía alguns conhecimentos de orientação, de geometria e de trigonometria. Já o dissemos, mas nunca é demais repetir, porque eram estas variantes do saber que permitiam uma melhor ou pior exatidão da peça produzida, já que o objetivo central que lhe está subjacente é a transposição da posição do sol no firmamento para a superfície do quadrante ou mostrador de uma peça pétrea que media, consoante os casos, cerca de meio metro de largo e um pouco mais de altura³⁷. Sendo assim, teremos de imaginar, sublinho, imaginar, que a terra é uma superfície que se encontra parada com um eixo imaginário a unir os dois polos, enquanto o sol se move de Este para Oeste. Como já vimos esta não é a realidade, mas é o que parece. E se assim encararmos o processo, rapidamente nos apercebemos que à medida que o sol efetua esse seu movimento aparente, vai-nos também parecendo que a terra está parada e que a sombra do seu eixo imaginário cai no plano equatorial, movendo-se a um ritmo de 15º por hora. Se a volta completa do seu movimento de rotação corresponde a um giro de 360º, logo a multiplicação de 15º vezes 24 horas corresponderá a 360º ou, se quisermos, 1/24 desse giro representa um ângulo de 15º, que é o tempo correspondente a uma hora que a sombra projetada pelo sol a partir de um gnómon demora a percorrer entre o início e o fim desse ângulo. Se marcarmos a posição da sombra quando o sol passa no meridiano do lugar ao meio-dia, podemos a partir de aí marcar ângulos múltiplos de 15º e assim obter as marcas correspondentes às horas do dia. Nesta circunstância, os relógios de sol surgem como miniaturas da terra e do seu eixo imaginário que abstratamente corresponderá a um gnómon dirigido para o Pólo norte celeste (grosso modo estrela polar), fazendo um ângulo com o plano horizontal igual à latitude do lugar onde se encontra o observador. É evidente que a hora do relógio moderno e a hora do relógio solar raramente

37. Valores médios. É claro que há relógios com medidas e formas muito diversas, como tivemos oportunidade de verificar com os exemplos analisados, mas neste artigo optamos por não fazer registos desses valores métricos.

são iguais. Para o serem necessitavam de acertos e de cálculos que tivessem em consideração um conjunto mais alargado de variantes como a obliquidade da eclíptica do movimento de transladação, por exemplo, porque “o movimento da terra não é uniforme e rege-se pela lei das áreas de Kepler, segundo a qual os raios vectores dos planetas, em tempos iguais, varrem áreas iguais e não distâncias iguais na órbita. Este facto, bem como a obliquidade da eclíptica, faz com que os dias apresentem uma diferença na sua duração”³⁸. Mas não queremos ir por aí, por este tipo de exposição teórica. Primeiro porque não é esse o objeto deste artigo, e segundo porque não é a Astronomia a nossa área de interesse e formação, não nos sendo possível reunir as bases elementares desse conhecimento para o podermos explicar adequadamente. O que pretendemos relevar é a ideia de que um relógio de sol não é um objeto que se colocava aleatoriamente numa qualquer parede de edifício privado ou numa qualquer igreja; a sua colocação e fabrico requeria um conjunto de conhecimentos bastante elaborados do ponto de vista técnico e científico³⁹.

Sintetizando, pode-se então afirmar que o funcionamento de qualquer relógio de sol está baseado no movimento aparente do sol pela abóbada celeste e na consequente deslocação da sombra produzida por este quando incide sobre uma vara, uma pessoa ou sobre um gnómon, que é a haste, geralmente em ferro, que projeta a sombra sobre um suporte graduado denominado de mostrador ou quadrante. Se considerarmos um disco paralelo

38. Ver trabalho “Relógios de Sol”, disponível em <http://www.cienciaviva.pt/rede/himalaya/home/guia5.pdf>, data de consulta a 14-07-2019.

39. Quem estiver interessado no aprofundamento deste tipo de conhecimentos poderá consultar trabalhos já citados nesta obra como “Os relógios de sol e a matemática”, disponível em <https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/Os%20relogios%20de%20Sol%20e%20a%20Matematica.pdf>, data de consulta a 02-07-2019, ou (Pinto, 2012:10), disponível em <http://revistas.lis.ulisiada.pt/index.php/ral/article/download/199/195>, data de consulta a 02-07-2019.

No nosso caso particular o objeto interessa-nos como um artefacto cultural de valor patrimonial que preserva a memória de um determinado tempo histórico. De qualquer forma, importa salientar que a abordagem histórica a um qualquer objeto implica um conjunto de referências mínimas de forma a enquadrá-lo pelas variadas vertentes, sejam elas do domínio dos significados, sejam elas do domínio dos significantes.

ao plano do equador, as marcas das horas serão determinadas da mesma forma, uma vez que, como já foi salientado, estes relógios foram concebidos como miniaturas da terra e do seu eixo. A questão mais complicada na construção de um relógio de sol é a marcação das linhas horárias no mostrador. Dependendo do tipo de relógio, essas linhas poderão variar, uma vez que o movimento da sombra não é uniforme. Estando os relógios de sol horizontal e vertical inclinados relativamente ao plano do equador, as marcações horárias muitas vezes não surgem igualmente espaçadas. Só no caso do relógio equatorial é que as marcações horárias estão simetricamente espaçadas, com um intervalo de 15º entre as linhas. “Podem construir-se variantes de relógios de sol com gnómon paralelo ao eixo da terra, habitualmente denominados relógios de Sol clássicos, mudando a posição do plano do mostrador ou o seu formato. Se o plano que contém as marcações estiver inclinado relativamente ao plano do equador, o movimento da sombra não é uniforme, sendo mais lento em torno do meio dia, pelo que as marcações nesse plano não vão estar igualmente intervaladas e dependem da latitude do local onde se pretende implantar a variante a que se destinam”⁴⁰.

5. Tipos de relógio de sol

Já neste texto se aludiu às diferentes tipologias do relógio de sol, sendo certo que no nosso caso em particular iremos incidir com maior pormenor nos relógios verticais, também considerados clássicos, por serem estes os mais comuns entre os exemplares que constituíram a amostragem resultante do nosso trabalho de recolha efetuado nos territórios concelhios de Alijó, Murça e Carraceda de Ansiães. O relógio de sol vertical pode exibir variados tipos consoante a orientação dos planos onde se inscrevem as marcações, surgindo assim o relógio de sol vertical meridional quando perpendicular à direção norte-sul e virado a sul; o relógio

40. “Os relógios de sol e a matemática”, disponível em <https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/Os%20relogios%20de%20Sol%20e%20a%20Matematica.pdf>, data de consulta a 20-07-2019.

de sol vertical setentrional quando perpendicular à direção norte-sul e virado a norte e o relógio de sol vertical declinante. No caso particular dos relógios declinantes eles são compostos por dois mostradores ou quadrantes e classificam-se em função da sua orientação em declinante oriental, que é iluminado durante a manhã, e declinante ocidental, que é iluminado durante a tarde. Já o relógio de sol horizontal apresenta o mostrador no plano horizontal, fazendo o gnómon um ângulo que deve corresponder à latitude do lugar onde o relógio for instalado.

Nos séculos XVIII e XIX ainda era bastante usual a utilização do relógio vertical com orientação norte ou sul como o principal instrumento de medição do tempo e também aquele que se encontrava mais frequentemente disseminado nos aglomerados rurais. Se atentarmos no estilo de cada um deles percebemos que são mínimas as diferenças existentes no quadrante ou mostrador.

Os relógios de sol podem ser inseridos na grande família dos relógios de sol de tipo polar, podendo estes serem diferenciados em “*função da inclinação do estilo relativamente ao quadrante*”, que é o mesmo que dizer que “*os relógios de estilo polar, como o nome sugere, têm o estilo paralelo ao eixo polar. Para o estilo ser paralelo ao eixo polar, é necessário que a sua extremidade aponte para o pólo celeste que, no hemisfério norte, se situa nas imediações da Estrela Polar*” (Pinto, 2012: 16-17). Segundo a classificação de Luis Filipe Marques Pinto⁴¹, existem nove géneros de relógios de estilo polar e quadrante plano que podem ser agrupados em função da inclinação do estilo relativamente ao quadrante. Seguindo essa proposta de tipologia podemos ter o relógio equatorial, o relógio polar, o relógio vertical nascente ou poente, o relógio horizontal, o relógio vertical sul (meridional), o relógio vertical norte (setentrional), o relógio vertical declinado, o relógio inclinado orientado e o relógio declinado inclinado.

Segundo o autor, “*no relógio equatorial, o estilo é perpendicular ao quadrante. No relógio polar e no relógio vertical nascente ou poente, o estilo é*

paralelo ao quadrante. Nos restantes seis géneros, o estilo forma ângulos diversos com o quadrante, em função da latitude e da inclinação ou declinação do quadrante. Todos estes géneros de relógios se correlacionam e têm uma fortíssima afinidade entre si, bastando desenhar um deles para podermos obter todos os outros. Na prática, o género de relógio a que se recorre com mais frequência para obtermos os demais é o equatorial, devido à sua simplicidade, mas pode ser qualquer um dos outros” (Pinto, 2012: 17).

Dos relógios referidos apenas o relógio equatorial, polar e os relógios orientados a nascente e a poente são considerados como universais, uma vez que poderão funcionar em qualquer latitude, desde que corretamente posicionados. O relógio horizontal, o relógio vertical virado a sul (meridional), o relógio vertical virado a norte (setentrional), o relógio vertical declinado, o relógio inclinado orientado e o relógio declinado inclinado para funcionarem com horas certas tiveram de ser desenhados para a latitude específica onde foram instalados.

5.1. O relógio de sol equatorial

Considerado como o mais simples de todos, o relógio de sol de tipo equatorial⁴² pode ser feito sem cálculos matemáticos muito elaborados e usado em qualquer latitude, a partir da determinação das linhas horárias por técnicas do desenho gráfico. O seu quadrante encontra-se sempre paralelo ao plano equatorial, com o eixo polar perpendicular ao quadrante. As linhas que assinalam as horas surgem igualmente intervaladas em ângulos de 15°, o que faz corresponder as 24 horas aos 360° (360°:24h=15°). Para ler as horas nestes relógios é necessário que o gnómon forme com o mostrador ou quadrante um ângulo igual à latitude do lugar onde o mesmo é instalado, bastando depois alinhar o gnómon para norte. De salientar que o relógio de sol de tipo equatorial foi concebido para funcionar no hemisfério norte durante a primavera e o verão. Se pretendermos que o mesmo funcione durante o outono e o inverno, teremos que organizar as marcas horárias

42. “*Esquema de um relógio de sol equatorial*”. Disponível em <http://sombbrasdotempo.org/constr/equatorial/esquema>, data de consulta a 22-07-2019.

no sentido inverso. Isto é, se numerados o quadrante de 12 a 5 e de 12 a 7 para as marcas de primavera/verão, teremos de numerar no mesmo quadrante as marcas horárias inversas, ou seja, 12 a 7 e 12 a 5 para o período de outono/inverno.

5.2. O relógio de sol polar

É um tipo de instrumento em que a placa do mostrador é definida ao longo da direção leste-oeste e inclina-se de modo a ficar paralela com o Eixo Polar. O gnómon de ponteiro-polar padrão é, assim, também paralelo ao quadrante. Este relógio de sol é também considerado como universal, o que significa que pode ser usado em qualquer latitude. As linhas horárias são paralelas entre si e são simétricas em relação à linha do meio-dia. O gnómon é posicionado na linha horária do meio-dia, com o seu quadrante paralelo à placa do mostrador.

5.3. O relógio de sol vertical nascente ou poente

Seguindo a tipologia de Marques Pinto⁴³, nestes relógios de sol, também considerados como verticais orientais, verticais ocidentais, verticais declinantes e universais “*o quadrante vertical orientado a nascente ou a poente é paralelo ao eixo polar – tal como o relógio polar – daí os traçados geométricos auxiliares e os respectivos quadrantes serem muito semelhantes*”, registando horas matutinas e vespertinas em quadrantes que se diferenciam pela sua orientação à exposição solar.

5.4. O relógio de sol horizontal

É bastante comum no nosso país este tipo de relógio⁴⁴, embora na área por nós estudada o único possível exemplo é um modelo presente na zona histórica da vila de Alfândega da Fé⁴⁵. Estes instrumentos surgiam

43. Obra já diversas vezes citada e que serve de apoio teórico a este texto (Pinto, 2012: 9-35).

44. “*Construção de um relógio de sol horizontal*”. Disponível em <http://sombbrasdotempo.org/constr/horizontal>, data de consulta a 23-07-2019.

45. No PDM de Alfândega da Fé está inventariado um bem patrimonial designado de Eira (Antigo Relógio de Sol). Trata-se de um

sobretudo em jardins e em praças públicas, podendo ser construídos diretamente no solo ou então, numa menor escala, a coroar uma pequena coluna. Possuem um mostrador horizontal com gnómon paralelo ao eixo da terra a apontar para o norte. Ao serem paralelos ao eixo polar, o gnómon define com o quadrante um ângulo igual à latitude do lugar, podendo formar ângulos variáveis no mostrador de plano horizontal. Enquadram-se nesta tipologia de panos horizontais os relógios analemáticos constituídos por um gnómon vertical móvel. Estes são geralmente peças de grandes dimensões que utilizam a sombra de uma pessoa para se fazer a leitura horária, impondo o observador como gnómon.

5.5. Os relógios de sol vertical meridional e vertical setentrional

Considera-se que um relógio de sol é vertical meridional⁴⁶ quando se encontra perpendicular à direção norte-sul e virado a sul. Este terá sido o tipo de relógio de sol mais comum e o que mais tempo perdurou enquanto instrumento de medição do tempo entre as comunidades rurais e aglomerados populacionais mais urbanos. Era a partir deles que as horas eram anunciadas ao coletivo, havendo ainda um significativo número de exemplares preservados por todo o país. O tipo de relógio de sol vertical meridional é o mais comum e mais difundido nos meios rurais, nomeadamente em Trás-os-Montes, constituindo por exclusivo a totalidades dos nossos exemplares.

O relógio de sol vertical setentrional, corresponde ao simétrico do seu congénere orientado a sul, surgindo perpendicular à direção norte-sul, mas voltado a norte. A diferença mais significativa entre estas duas subespécies de relógios de sol verticais

traçado aparentemente equiangular riscado no chão a partir de pequenas lajes de xisto, mas nada garante que se trate do quadrante de um relógio de sol horizontal, podendo tal desenho ter uma outra funcionalidade ou apenas um caráter meramente decorativo.

46. “*Esquema de um relógio de sol vertical meridional*”. Disponível em <http://sombbrasdotempo.org/constr/vertical/esquema>, data de consulta a 02-07-2019.

41. Ver obra citada, (Pinto, 2012: 9-35).

reside no número de horas a incluir nos respetivos quadrantes (Pinto, 2012: 23-26).

6. Relógios de sol dos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Alijó e Murça

Os exemplos que apresentamos são apenas os que chegaram até nós pela pesquisa oral e documental não sistemática realizada para a preparação deste trabalho. Acreditamos que ainda haverá muitas mais obras que não chegaram até ao nosso conhecimento, apesar de um grande esforço colocado no processo de arrolamento, cujo principal objetivo seria cumprir de forma o mais completa possível a intenção de levarmos até ao conhecimento de todos o maior número possível de exemplares de relógios de sol existentes nestes três concelhos da região. Por isso, os relógios de sol que aqui se apresentam não são, nem têm a pretensão de ser, o corpo de um inventário exaustivo e muito menos definitivo. Pelo contrário, são apenas e a título ilustrativo as peças por nós conhecidas nestes três concelhos, servindo-nos como genuínos modelos para o afloramento desta temática. Por isso, todos os exemplares aqui descritos e caracterizados constituem-se como amostras suscetíveis de ilustrar, o melhor e o mais adequadamente possível, este artigo, que por sua vez tem como principal intento chamar a atenção para a importância do património gnomónico da região, um tema ainda pouco abordado e explorado⁴⁷, embora seja merecedor de uma maior atenção por parte de quem se preocupe pela preservação dos vestígios patrimoniais e memoriais que ajudam a entender e a valorizar o nosso passado coletivo e a nossa herança cultural.

Alijó, Murça e Carrazeda de Ansiães foram apenas três casos de estudo não sistemático ou rigoroso, três espaços territoriais que à laia de exemplo aqui apresentamos para a elaboração deste despretenso artigo. Poderia o território ter sido outro? Poderia! Poderia ter sido Ribeira de Pena, Montalegre

47. Para a região há um trabalho pioneiro sobre esta temática, realizando-se aí o inventário e a caracterização dos relógios de sol do concelho de Valpaços. Ver “*Relógio de Sol (Tipos morfológicos, localização, características)*” que Adérito Medeiros Freitas realizou para a circunscrição concelhia de Valpaços (Freitas, 2007).

ou Valpaços, por exemplo, para só citarmos mais três concelhos onde também existem excelentes exemplares do património gnomónico regional e nacional. Mas se a escolha tivesse sido outra, o resultado seria seguramente igual ou parecido; se o espaço tivesse sido outro, dar-se-ia, de igual modo e com a mesma intensidade, lugar ao cumprimento simplista do nosso desígnio quando decidimos escrever este texto. Seria sempre um resultado muito parcelar, muito incipiente, testemunhal e apenas indicativo de uma intensão. A intensão de fomentar o interesse e a preocupação para com um enorme rol de objetos de elevado valor cultural, e mesmo científico, que dia após dia mergulham num silêncio aflitivo e no olvido desesperante em que também definham os nossos territórios.

6.1. Relógios de sol do concelho de Carrazeda de Ansiães

O concelho de Carrazeda de Ansiães é um território variado e rico em recursos patrimoniais e paisagísticos. Com uma longa e remanescente História, esta circunscrição territorial surge como um dos mais antigos concelhos do país, mergulhando as suas mais remotas raízes coletivas na Vila Amuralhada do Castelo de Ansiães, núcleo ancestral, central e estruturante do povoamento que nos tempos atuais ainda vigora neste território.

Detentor de um riquíssimo património cultural e de vestígios emblemáticos do processo de humanização da paisagem que aqui ocorreu desde há milhares de anos, também os relógios de sol não podiam faltar no rol dos objetos e monumentos que testemunham e informam sobre as reminiscências do passado deste concelho ribeirinho do Douro. No caso específico, os relógios de sol são vestígios materiais e memoriais que também aqui documentam um período mais recente da relação do homem com a passagem do tempo. Ao todo conseguimos catalogar cinco antigos instrumentos de medição do tempo em Carrazeda de Ansiães, distribuídos pelas aldeias de Samorinha, Vilarinho da Castanheira, Codeçais e Mogo de Malta. Com exceção do famoso relógio solar de Samorinha e um de Vilarinho da Castanheira, os restantes são

exemplares discoides que valorizam sobretudo a vertente funcional em detrimento da vertente estética. Todos são instrumentos em pedra decorados sobriamente, mas muito bem produzidos, revelando aspetos técnicos bastante evoluídos e consolidados.

6.1.1. Relógio de Sol da Samorinha

É o exemplo do concelho mais monumental, mais conhecido e de maior valor patrimonial enquanto monumento local do património gnomónico transmontano.

Pela sua raridade e beleza merecia também ele um maior estatuto de proteção legal como, por exemplo, a classificação de bem cultural com interesse concelhio. O relógio localiza-se sobre uma ombreira da entrada carral de uma casa de arquitetura rural localizada no largo central da aldeia de Samorinha.

Quando se depara com este instrumento de medição horária, a primeira imagem que se destaca é a de uma estatueta que representa um busto masculino de invocação desconhecida. Esse busto é colocado como coroa do relógio propriamente dito, que começa a desenvolver-se a partir de uma peanha que se liga, através de um colo um pouco mais estreito, a um bloco discoide que funciona como quadrante ou mostrador do instrumento gnomónico.

Os raios da circunferência que assinalam os valores horários surgem aqui representados a partir de um denteado regular distribuído homogeneamente ao longo de uma superfície circular rebaixada relativamente a um rebordo exterior. No meio dessa superfície entalhou-se um toro circular relevado, e a seguir a este um círculo em alto relevo com inserção petalada que serve de centro ao arranque do gnómon destinado a criar as sombras.

Numa placa talhada na base escriturou-se a data de 1871, correspondente ao ano de construção, e abaixo desta a letra “P”.

O Relógio de Sol da Samorinha está orientado a sul e integra-se na tipologia dos verticais meridionais.

Fig. 4 Relógio de Sol da Samorinha. É o exemplo do concelho mais monumental, mais conhecido e de maior valor patrimonial enquanto monumento do património gnomónico transmontano.

Fig. 5 Relógio de Sol de uma casa agrícola de Vilarinho da Castanheira, Carrazeda de Ansiães. Este tipo de representação do rosto humano, que surge muito frequentemente associado a vários relógios de sol por nós observados nos três concelhos durienses, sugerem um simbolismo solar, um recurso escultórico que nos casos por nós observados surgem sempre esculpidos com um aspeto redondo e cheio e como o motivo central mais relevante em algumas das peças observada

6.1.2. Relógio de Sol da casa senhorial Morais Sarmento de Vilarinho da Castanheira

É um dos relógios mais simples, mas também um dos mais belos do conjunto que conseguimos reunir para a elaboração deste trabalho. Na verdade, este exemplar constitui-se por um disco, pouco espesso, sustentado por uma discreta base em forma de “*pé de cálice*”. Assenta sobre o telhado de um alpendre que de uma casa senhorial de Vilarinho da Castanheira. O relógio é composto por um disco simples que funciona como quadrante. Este, por sua vez, é marcado por uma circunferência sulcada no granito que dá origem a um rebordo exterior graduado com os valores das horas em numeração romana. Na parte interna dessa circunferência marcou-se o raio angular correspondente aos graus horários. O gnómon é de ferro e acompanha paralelamente a superfície discoidal no sentido do topo para a base. Está orientado a sul e é do tipo vertical meridional.

6.1.3. Relógio de Sol de uma casa agrícola de Vilarinho da Castanheira

Os dois relógios de sol existente em Vilarinho de Castanheira foram provavelmente executados pelo mesmo artista. Na verdade, a única diferença registada entre os dois exemplares reside na base de assentamento. Enquanto no primeiro caso estamos perante uma base simples projetada em forma “*pé de cálice*”; neste segundo exemplo estamos perante uma base trabalhada com elevado primor decorativo, deixando transparecer um emaranhado ornamental inscrito na face frontispicial de um tambor em forma de cipo, composto fundamentalmente por espiralados ou encaçolados que surgem a ladear uma cara central. Este tipo de representação do rosto humano, que surge muito frequentemente associado a vários relógios de sol por nós observados nos três concelhos durienses, sugerem um simbolismo solar, um recurso escultórico que nos casos por nós observados surgem sempre esculpidos com um aspeto redondo e cheio e como o motivo central mais relevante em algumas das peças observadas.

Acima desta base profusamente trabalhada, ergue-se o quadrante sobre uma curta coluna. Também

Da esquerda para a direita:

Fig. 6 Relógio de Sol da casa senhorial Morais Sarmento de Vilarinho da Castanheira

Fig. 7 Relógio de Sol de Codeçais

Fig. 8 Relógio de Sol de Mogo de Malta

neste caso o mostrador exprime uma simplicidade estética baseada num disco simples, pouco espesso, marcado por uma circunferência sulcada no granito, dando origem a um rebordo exterior preenchido pelos valores das horas em numeração romana. O gnómon é igualmente de ferro e acompanha paralelamente a superfície discoidal no sentido do topo para a base. O relógio encontra-se a coroar uma parede de frontaria de uma casa agrícola de Vilarinho da Castanheira. Está orientado a sul e é do tipo vertical meridional.

6.1.4. Relógio de Sol de Codeçais

Está colocado junto da lateral direita da torre sineira da pequena igreja da aldeia de Codeçais. É uma peça de pequenas dimensões composta por uma base paralelepípedica onde assenta um disco que surge flanqueado por dois toros ornados com aparentes motivos zoomórficos. O mostrador compõe-se por uma peça discoide de rebordo alçado, surgindo aí riscados os segmentos de reta que assinalavam os graus horários. Abaixo desse rebordo assoma um perímetro circular com um único motivo geométrico central, em forma de quadrado inclinado, de cujo núcleo arranca o gnómon em ferro com uma orientação perpendicular à superfície do quadrante. Trata-se de um relógio de sol do tipo vertical meridional com orientação a sul.

6.1.5. Relógio de Sol de Mogo de Malta

Compõe-se por duas peças em granito que se encontram encrostadas no topo da esquina lateral de uma casa rural da aldeia. Tal como os exemplares de Vilarinho da Castanheira, trata-se de um relógio de sol de disco simples, pouco espesso e com uma orla exterior preenchida pelos valores das horas em numeração romana. O riscado dos graus horários arranca da zona superior do mostrador ou quadrante e distribui-se de forma equidistante ao longo de toda a superfície circular, assinalando numa escala lateral as horas matinais e vesperais. O gnómon, em ferro, desce paralelamente à face do disco, em direção à base. A única diferença relativamente aos seus congéneres de Vilarinho reside na base de assentamento, que aqui é constituída por um plinto quadrangular de rebordos bem delineados. Também neste caso estamos perante um relógio vertical meridional com orientação a sul.

6.2. Relógios de Sol do concelho de Alijó

No concelho de Alijó conseguimos listar um conjunto de 12 relógios de sol distribuídos pelas localidades de Soutelinho, Pegarinhos, Vale de Mir, Vila Verde, Perafita e Sanfins do Douro. São na sua maioria peças colocadas em edifícios

Fig. 9 Relógio de Sol de Soutelinho, Favaios, Alijó

particulares, sendo que num caso concreto, em Pegarinhos, fomos encontrar descontextualizados dois exemplares em granito na Rua do Terreiro, cuja concentração resultou, com clara evidência, do espírito de um colecionador. Mas porque necessitamos de dar alguma ordem descritiva às peças inventariadas no concelho de Alijó começamos pelo mais problemático: o exemplar de Soutelinho.

6.2.1. Relógio de sol de Soutelinho

Soutelinho é uma aldeia encaixada no vale do rio Pinhão e enquadrada administrativamente na freguesia de Favaios. Na sua rua principal, designada de Rua Direita, um traçado viário de eixo único que divide o aglomerado em duas faixas principais, encontra-se uma das peças mais enigmáticas do património gnomónico do concelho de Alijó. O possível relógio de sol, talhado em granito, situa-se sobre o coroaamento da porta carral que dá acesso ao pátio interior da casa da família Aurélio Serra. Trata-se de uma peça de aspeto paralelepípedo colocada na vertical, que é difícil de observar com alguma precisão devido ao tamanho e à altura a que se encontra do solo, sendo bastante custoso descodificar com pormenor todos os elementos decorativos que a integram. Compõe-se por quatro faces que expõem superfícies orientadas a norte, sul, este e oeste e cujas arestas, situadas à altura de dois terços de cada face, são rematadas por motivos decorativos encaracolados, em forma de espirais, a que se sobrepõe um remate oval onde encaixa um pequeno mastro metálico que termina encimado com um motivo passeriforme. A base é moldada num duplo escadado antecedido por um suporte em forma de “*pé de jarra*” quadrangular que sustenta todo o volume do bloco esculpado. A peça serve de decoração à cornija granítica que remata a parede onde se rasga a porta que dá acesso ao pátio interior desta casa rural. Apesar da dificuldade em perceber os motivos esculpidos em cada uma das quatro faces expostas aos pontos cardiais, parece de particular interesse um riscado circular muito semelhante aos que estão presentes em alguns mostradores de relógios de sol existentes na região e no país. Esta decoração localiza-se na face virada a norte, embora isso possa ser pouco significativo, uma vez que toda a peça granítica não está fixada, podendo

ser movimentada e orientada em qualquer direção. Não se identificou qualquer gnómon, nem vestígios da sua existência, facto que faz aumentar as dúvidas sobre a verdadeira funcionalidade desta intrigante escultura granítica. O designado Relógio de Sol de Soutelinho, surge-nos assim como uma peça única, sem paralelos conhecidos no país e cuja raridade, caso se confirme ser um exemplar gnomónico, constituirá, só por si, um elemento de valorização patrimonial.

6.2.2. Relógio de Sol de Vale de Mir

Vale de Mir é uma pequena localidade situada a norte do concelho de Alijó, integrando-se administrativamente na freguesia de Pegarinhos. Num pequeno largo desta localidade, na Rua Fundo do Povo, sobre o lado esquerdo da fachada principal de uma casa, existe um relógio de sol granítico, de forma aproximadamente quadrangular, assente sobre uma base também em granito. A peça compõe-se por um quadrante graduado e gnómon perpendicular em ferro. Trata-se de um relógio de sol vertical meridional com uma orientação a sul.

Este instrumento de medição horária poderá ser contemporâneo da construção da casa que surge com uma epígrafe indiciadora da data de edificação, o ano de 1791.

O quadrante deste relógio encontra-se graduado numa segmentação radial que nasce de um semicírculo para se prolongar até aos extremos laterais e da base, onde aparece uma escala graduada com os algarismos correspondentes às horas. O topo do mostrador é decorado por dois pares de espirais que se organizam em forma de “S” de um e de outro lado de um motivo central formado por uma concha ou vieira.

6.2.3. Relógio de Sol do Santuário de Nossa Senhora dos Aflitos, Pegarinhos

O Santuário de Nossa Senhora dos Aflitos, em Pegarinhos, está ligado a uma ancestral lenda que narra o aparecimento da imagem da virgem que foi encontrada por caçadores no monte onde surgiu a capela inicial e posteriormente a edificação de uma estrutura de tipo conventual feita por frades franciscanos. Inicialmente conhecido por Senhora

da Aparecida, o santuário foi posteriormente evoluindo para o culto à Senhora dos Aflitos, processo que se deveu à influência dos Franciscanos que aí se instalaram e promoveram no ano 1835 a primeira romaria.

Talvez desse período possam datar as peças gnomónicas de que há notícias, restando na atualidade apenas um pequeno exemplar que enfeita a coluna lateral esquerda que antecede a escadaria que conduz até à primitiva capela onde a lenda narra o aparecimento da imagem da Virgem Maria. É um pequeno instrumento em granito que muito provavelmente se encontra fora da sua localização original.

Surge com um gnómon restaurado e um quadrante ou mostrador graduado a partir de uma segmentação radial que nasce de um semicírculo e se prolonga até aos extremos laterais e da base, onde aparecem assinaladas, mas já muitos desgastadas, as horas em numeração árabe. O topo é encimado por um frontão simples em forma de triângulo ondulado. Apesar de deslocado, este relógio de sol é do tipo vertical meridional e devia estar orientado a sul.

6.2.4. Relógio de Sol da Rua do Regato, Pegarinhos

Colocado à altura do telhado, no topo de uma esquina onde se intercetam as duas paredes principais de uma casa na Rua do Regato, em Pegarinhos, existe um pequeno relógio de sol em granito de configuração aproximadamente quadrangular.

Possui ainda o gnómon e um mostrador plano radiado ligeiramente sobrelevado em forma de almofada. Apresenta do lado direito um rebordo pouco pronunciado e do lado esquerdo um rebaixamento esquadriado onde parece surgir uma inscrição siglada.

O relógio encontra-se a uma altitude considerável, sendo os elementos que o constituem passíveis de serem analisados com razoável pormenor a partir da ampliação dos registos fotográficos que efetuamos.

O traçado dos ângulos arranca de um semicírculo coroadado por um outro semicírculo de maior dimensão com sulcamento em reentrância em forma de leque. Trata-se de uma peça com pouca elaboração estética, mas com uma orientação correta virada a sul. Este relógio é do tipo vertical meridional.

6.2.5. Relógio de Sol 1 da Rua do Terreiro

Dos três relógios que fomos encontrar numa casa na Rua do Terreiro, no centro da aldeia de Pegarinhos, apenas um parece estar *in situ*. Os restantes podem ter vindo ali parar de outros locais da aldeia ou do seu entorno. O primeiro exemplar está colocado sobre o topo da parede, no enfiamento de umas escadas que dão acesso a um terraço onde prolifera uma grande variedade de outras pequenas esculturas em granito. O relógio está colocado ao nível do telhado de uma antiga casa de arquitetura tradicional que se encontra a ameaçar ruína. Trata-se de um exemplar do tipo vertical meridional em granito, com orientação a sul, de forma aproximadamente quadrangular e profusamente decorado. Possui um gnómon em ferro com a forma de “L”. O mostrador, que se sobreleva ligeiramente em almofada, destaca-se do conjunto e nele se inscreveu uma marcação radial de segmentos de reta, melhor conservados no lado direito do que no lado oposto. Este riscado angular arranca de um pequeno semicírculo onde está implantado o gnómon e vem terminar sobre os lados laterais e a base, onde se assinalam as horas em numeração contemporânea. Na zona superior, depois desse semicírculo, nasce um motivo central em formato de concha do tipo vieira. O rebordo exterior deste relógio é todo decorado por uma sucessão de espirais em forma de “S” que partem das laterais da vieira e coram todas as extremidades exteriores até à base.

6.2.6. Relógio de Sol 2 da Rua do Terreiro

Parece tratar-se de um relógio de sol inacabado. Não possui gnómon e os segmentos de reta que marcam os raios horários arrancam de um pequeno semicírculo colocado à altura superior da peça. Percebe-se o esboço de um motivo decorativo no topo do retângulo granítico, onde se esquisou incipientemente uma vieira. O mostrador também se sobreleva em forma de almofada, mas neste caso os segmentos de reta são pouco perceptíveis. Nas laterais surge uma decoração simples com um traçado em ziguezague. Na

Fig. 10 (ao lado) Relógio de Sol do Santuário de N^a S^a dos Aflitos.

Da esquerda para a direita:

Fig. 11 Relógio de Sol de Vale de Mir

Fig. 12 Relógio de Sol da Rua do Regato, Pegarinhos

Fig. 13 Relógio de Sol 1 da Rua do Terreiro, Pegarinhos

verdade, trata-se de um exemplar aparentemente inacabado, ou uma tentativa de construção de um relógio de sol que segue as normas de observação empírica, possivelmente uma tentativa para copiar os elementos centrais que integram outras peças de maior antiguidade. Pode tratar-se mesmo de uma obra concretizada pelo proprietário da casa, com quem não conseguimos falar, mas que alguns depoimentos orais de habitantes de Pegarinhos descreveram como uma pessoa com especial aptidão para trabalhar o granito e produzir obras de escultura de declarado estilo naïf, como facilmente se poderá testemunhar pela quantidade de outras esculturas que proliferam conjuntamente com os relógios de sol no terraço desta antiga habitação rural.

6.2.7. Relógio de Sol 3 da Rua do Terreiro

Este relógio encontra-se num estado de elevada degradação, surgindo completamente colonizado por fungos que se desenvolvem na superfície do granito e não permitem fazer uma leitura adequada do quadrante da peça. Formalmente é muito parecido com o Relógio de Sol 2.

Tal como nesse caso, também aqui o mostrador se sobreleva em forma de almofada, relativamente ao conjunto. Percebe-se mal, mas ainda dá para identificar os segmentos de reta que marcavam os

ângulos horários. Estes nascem, de igual forma, de um semicírculo colocado um pouco abaixo de um motivo central em forma de concha ou vieira. Os rebordos laterais e superior são adornados com pequenos círculos que se erguem em relevo.

Fica como reparo a convicção de que os relógios 2 e 3 nos parecerem imitações inacabadas e sem um valor histórico e cultural muito elevado.

6.2.8. Relógio de Sol da Sr.^a Deolinda Rosa

Aquando da nossa passagem por Pegarinhos fomos informados que uma senhora de nome Deolinda Rosa, moradora na Rua do Regato, também possuía um relógio de sol nos baixos da sua habitação, arrumado entre ferramentas e utensílios agrícolas. Depois de contactada, a Sr.^a Deolinda imediatamente se dispôs a mostra-nos a “pedra” que guarda ciosamente na “loja” da sua habitação.

Trata-se de um relógio de pequenas dimensões de configuração quadrangular, já sem gnómon, e também sem qualquer registo memorial do local de onde proveio. Decorativamente é uma peça de enorme simplicidade, possuindo um semicírculo de onde arranca o radiado dos segmentos de reta que marcavam as horas. Embora já bastante desgastados, consegue-se ainda perceber os números da escala que no lado esquerdo e no lado direito do

Da esquerda para a direita:

Fig. 14 Relógio de Sol 2 da Rua do Terreiro, Pegarinhos, Alijó

Fig. 15 Relógio de Sol 3 da Rua do Terreiro, Pegarinhos, Alijó

Fig. 16 Relógio de Sol da Sr.^a Deolinda Rosa, Alijó

quadrante serviam para indicar ao observador as horas matutinas e vespertinas. O topo é recortado por um arco em meia lua onde se inscreve um sulco que acompanha as partes laterais, formando-se desse modo um pequenino rebordo que, à exceção da base, corre ao longo de toda a extremidade da superfície plana do mostrador.

6.2.9. Relógio de Sol de Vila Verde 1

A aldeia de Vila Verde, situada no extremo norte do concelho de Alijó, é um aglomerado urbano com nítidos traços de antiguidade. Nesta localidade indicaram-nos dois relógios de sol em granito com uma implantação semelhante. O primeiro exemplar situa-se no telhado de uma habitação da Rua Frei Gilberto. Quem construiu este relógio apostou mais na sua funcionalidade do que no seu valor estético. De contornos simplistas e desprovido de elementos decorativos muito elaborados, merece apenas realce o desenho arredondado do seu topo. No mostrador surge o habitual radiado dos segmentos de reta que materializam no quadrante os graus que permitem a medição do valor horário indicado pelas sombras. Um elemento particular de diferenciação relativamente a outros exemplares do concelho é o seu gnómon, que neste caso se constitui por uma pequena chapa de ferro de formato triangular.

Inserir-se na tipologia vertical meridional e está orientado a sul.

6.2.10. Relógio de Sol de Vila Verde 2

Quem vê o relógio da rua Frei Gilberto não pode deixar de estabelecer uma inevitável comparação entre esse exemplar e o relógio de sol situado numa casa da Rua do Cabo. Nos dois casos é sobretudo valorizada a vertente funcional, em detrimento de aspetos decorativos muito elaborados. Também neste exemplar se optou por um arredondamento do topo que antecede um mostrador simples e plano, onde está inscrito o radiado dos segmentos de reta horários. Na base e nos extremos laterais da superfície do quadrante ainda é possível distinguir com alguma clareza os números da escala destinados a assinalar os valores das horas. Estamos perante mais um exemplar do tipo vertical meridional também em granito e com uma orientação a sul.

6.2.11. Relógio de Sol da Casa dos Milagres, Perafita

A Casa dos Milagres é uma construção setecentista que se ergue de forma proeminente no centro da pequena e preservada aldeia de Perafita, pertencente à freguesia de Vila Verde, concelho de Alijó. O edifício, construído no ano de 1793, conforme pode

Da esquerda para a direita:

Fig. 17 Relógio de Sol de Vila Verde 1, Alijó

Fig. 18 Relógio de Sol de Vila Verde 2, Alijó

Fig. 19 Relógio de Sol da Casa dos Milagres, Perafita, Alijó

ser atestado por uma inscrição patente no arco do rés-do-chão que se desenvolve lateralmente ao arranque da escadaria que dá acesso ao 1º andar. Esta casa é na atualidade um espaço musealizado onde está exposta uma das mais interessantes coleções de ex-votos do país. A Casa dos Milagres fazia parte, conjuntamente com a igreja, a capela do Senhor dos Milagres, a fonte e o calvário, do conjunto arquitetónico do Santuário Cristológico do Senhor de Perafita⁴⁸, cujos edifícios mais monumentais foram mandados construir a partir de 1767 por iniciativa do Arcebispo Primaz de Braga, D. Gaspar de Bragança.

48. "Arquitetura religiosa, rococó bracarense. Santuário rococó com igreja de planta octogonal e sacristia anexa, torre sineira poligonal independente, Casa dos Milagres, capela do Senhor dos Milagres, fonte junto à capela e Calvário estreitamente relacionado com a arte bracarense de André Soares e Frei José de Santo António Vilaça da 2ª metade do séc. XVIII. Conserva um importante conjunto de 94 tábuas votivas de óleo sobre madeira datadas de entre 1758 e 1896; no retábulo-mor exibe-se a imagem de Cristo Crucificado que originalmente se encontrava num cruzeiro junto da primitiva ermida dedicada a Santo António de Pádua; calvário constituído por 5 cruzeiros; caminho calçadado ligando os vários elementos do santuário". Segundo a lenda, data do ano de 1758 o primeiro milagre da Fonte Santa. Nessa altura, apenas existia uma capela dedicada a Santo António de Pádua e um cruzeiro diante desta. Ver "Santuário do Senhor de Perafita" Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6182, data de consulta a 07-09-2019.

É na Casa dos Milagres, na parte terminal do espigão do telhado que coincide com o cunhal que divide a fachada frontal com a fachada lateral do edifício, que está exposto um relógio de sol em granito do tipo vertical meridional com orientação a sul. Um belo exemplar, que surge trabalhado com elevado rigor estético e grande elaboração técnica. O topo é coroadado com um duplo rebordo saliente que sugere a presença de um chapéu que é colocado sobre um rosto pantafaçado esculpido em alto relevo. É da boca desse rosto que parte o gnómon em ferro que cria as sombras entre o radiado dos segmentos de reta destinados a assinalar as horas. Esses segmentos arrancam de um sulco em semi-círculo, criando a sensação da existência de uma gola ou espécie de gorjeira que envolve e oculta o pescoço associado ao já referido rosto. Esse rosto, cara ou carantonha, poderá ser interpretada como uma personificação humanizada do sol, já que é daí que arranca todo o radiado que gradua o quadrante da peça, criando uma evidente estilização do astro-rei. As laterais onde se gravaram as referências numéricas das horas são duplamente chanfradas, como chanfrada é a base deste relógio que descreve um sopé de assentamento em forma de "V" alargado.

6.2.12. Relógio de Sol de Sanfins do Douro

De recorte perfeitamente antropomórfico, o Relógio de Sol de Sanfins do Douro faz lembrar, pelo seu talhe, a representação estilizada de uma imagem feminina com cabeça, pescoço, corpete, saia e membros. O conjunto assenta sobre um plinto simples de rebordo superior boleado de onde arranca um colunelo curto que encaixa numa campânula granítica em forma de sineta. Acima desta surge o mostrador ou quadrante do relógio propriamente dito, com a configuração de meia-lua. Uma incisão com a forma de um semicírculo invertido dá origem a uma orla equidistantemente delineada para nela inserir o riscado dos segmentos de reta que constituiriam o raiado dos graus horários. Ainda na superfície do semidisco, entre o centro e a linha de fracionamento superior, surgem duas fendas correspondentes ao sítio onde encaixava o gnómon, que na atualidade é inexistente. A coroar o complexo escultórico emerge a representação de uma cabeça humana de pescoço elegante que vem pousar sobre esse meio disco.

Apesar de apresentar uma orientação correta, com exposição a sul, o Relógio de Sol de Sanfins do Douro surge-nos como uma composição complexa, intrigante, parecendo ter resultado do reaproveitamento de uma peça mais antiga. O mais curioso é o seu mostrador, que aparenta surgir fracionado e colocado de forma invertida, a julgar pelo posicionamento do gnómon e pela dificuldade em detetar as linhas dos valores horários, que podem efetivamente não existir se essa for a parte superior do disco de um relógio mais antigo.

O atual relógio de sol de Sanfins do Douro⁴⁹, apesar da sua inequívoca antiguidade, pode corresponder a uma peça gnomónica resultante da reciclagem de um outro relógio, que se poderá ter partido, mas cuja metade superior do seu quadrante discoide foi reaproveitado para dar origem a este novo instrumento de medição horária com intuítos mais decorativos do que funcionais. Esta peça encontra-se exposta no extremo da varanda de uma casa particular na Rua da Fraga, na vila de Sanfins do Douro.

49. Agradecemos a informação do Professor Joaquim Grácio, que nos deu a conhecer este interessante exemplar.

da Fraga, na vila de Sanfins do Douro. Seria de todo o interesse investigar a proveniência desta peça, facto que não conseguimos realizar durante o tempo útil disponível para a preparação deste trabalho, ficando tal tarefa em aberto.

6.3. Relógios de sol do concelho de Murça

Em Murça, tal como em Alijó, não sabemos de forma inequívoca se existem mais relógios de sol do que aqueles que tivemos a oportunidade de registar. Seja como for, todos os que nos foram indicados são trazidos a este artigo de forma a deles podermos dar notícia para memória futura. No total foram cinco os exemplares que conseguimos catalogar. O primeiro encontra-se na aldeia de Cadaval, outro na de Fiolhoso, dois em Vilares e um na pequena aldeia de Cortinhas. Os cinco exemplares são de um extraordinário valor patrimonial, diferenciando-se e impondo-se regionalmente pelo seu elevado valor estético e também pela sua raridade. Todos são relógios em granito que recorrem a elaboradas técnicas escultóricas, podendo os seus autores serem considerados como verdadeiros artistas. No conjunto, os relógios de sol de Murça poderão ser considerados como peças de exceção, pelo que deveriam ser adotadas medidas com origem nos organismos da administração autárquica para que pudessem ser protegidos de uma forma verdadeiramente eficaz, nomeadamente através da classificação enquanto pequenos monumentos ou elementos materiais de memória com considerável importância local. A classificação enquanto bens patrimoniais de interesse municipal aplicar-se-ia de feição e adequadamente a estes cinco exemplares do património gnomónico do concelho de Murça.

6.3.1. Relógio de Sol do Cadaval

Cadaval é uma aldeia anexa à freguesia de Fiolhoso. Situa-se na parte terminal sul do concelho de Murça, no limite administrativo com o vizinho concelho de Alijó. Aldeia com um passado histórico documentado a partir de vários vestígios arqueológicos, como o conhecido castro romanizado das Curvas, foi na sua rua central, também conhecida

por Rua Direita, que fomos deparar com um vistoso relógio de sol em granito, declaradamente deslocado do primitivo local em que fora originalmente colocado. Atualmente serve de elemento decorativo à entrada de uma moradia, estando depositado sobre um bloco em betão que flanqueia o portão que se abre para um pequeno pátio frontal da casa do proprietário. Colocado aqui sem qualquer cuidado ou preocupação de orientação solar, este relógio diferencia-se de imediato dos demais que tivemos a oportunidade de observar pelo facto de exibir dois mostradores ou quadrantes de diferentes tamanhos e com gnómones perpendiculares em ferro. A duplicação de quadrantes deverá ter resultado de uma qualquer necessidade funcional que não conseguimos entrever, ou então os dois mostradores foram construídos em duplicado por razões meramente estéticas. Não nos parece, como ouvimos expresso por alguns moradores locais, que o mostrador inferior servia para indicar as horas e o mostrador superior, de menor dimensão, para indicar os segundos. Na verdade, as leituras horárias nos relógios de sol não chegam a tamanho grau de exatidão e por conseguinte esta não é uma explicação que possa ser admitida como razoável ou credível. O relógio de sol do Cadaval é apenas um raro exemplar que na nossa opinião surge duplicado por razões meramente estéticas.

A profusão decorativa deixa perceber as preocupações estéticas colocadas aquando do seu fabrico, ao exibir um intenso trabalho de composição plástica na sua parte frontal, lateral e posterior. Foi na face principal que se esculpíram dois mostradores com formas similares, mas de diferentes tamanhos. O primeiro, situado mais no topo, é de menores dimensões, mas ambos apresentam soluções finais semelhantes obtidas a partir de uma técnica cinzelada que delineou no granito uma figura que faz lembrar uma ampulheta de âmbulas desiguais, dando origem a um duplo quadrante dissimétrico. No mostrador inferior, de maiores dimensões, o raiado dos segmentos de reta que delimitam os graus horários nascem de um alto relevo circular no centro do qual foi apontado o gnómon. O mesmo acontece no mostrador superior, o mais pequeno.

Fig. 20 Relógio de Sol de Sanfins do Douro. Apesar da sua inequívoca antiguidade, pode corresponder a uma peça gnomónica resultante da reciclagem de um outro relógio, que se poderá ter partido, mas cuja metade superior do seu quadrante discoide foi reaproveitado para dar origem a este novo instrumento de medição horária com intuítos mais decorativos do que funcionais. Esta peça encontra-se exposta no extremo da varanda de uma casa particular na Rua da Fraga, na vila de Sanfins do Douro.

Fig. 21 Face frontal do Relógio de Sol do Cadaval, Murça

Fig. 22 Face posterior do Relógio de Sol do Cadaval, Murça

Na base dos segmentos inscritos no quadrante mais dimensionado assinalam-se os números horários.

Na face traseira ou posterior destacam-se elementos meramente decorativos constituídos à base de uma cruz e da estilização de um sol. Lateralmente, três toros ladeados por dois rebordos completam o corpo principal deste interessantíssimo exemplar. De salientar ainda a existência de um pedestal escadado onde assenta a peça e a inscrição “DE 1897” que nos elucida sobre o ano de construção.

6.3.2. Relógio de Sol da Igreja de Fiolhoso

Se os relógios de sol fazem parte da arte escultórica do tempo, o que se encontra em Fiolhoso é um dos exemplares mais bem concebidos a nível estético. A peça exhibe uma bem proporcionada e elaborada plástica decorativa e pousa elegantemente na bordadura do telhado da igreja paroquial local, na sua fachada sul, próximo da zona em que a nave

do templo estabelece a divisão com a capela-mor. Trata-se de um exemplar que exhibe um elevado rigor técnico e cuja decoração assenta numa configuração circular interrompida por uma abertura central em forma de cálice onde se inscreve a imagem de uma cara pantafaçada, radiante e coroadada, que sugere a representação antropomórfica do sol. O topo é rematado com um motivo vegetalista e abaixo deste abrem-se duas reentrâncias relevando um semiarco que surge a ornar cada uma das laterais.

A leitura horária é feita no restante espaço que sobra da área discoidal, sendo aí que nasce o raiado dos segmentos de reta que assinalam as marcações basilares das horas. O disco granítico possui uma lateral espessa também preenchida por uma modelação decorativa baseada num aparente enxaquetado, embora os pormenores sejam difíceis de observar devido à altura a que se encontra este relógio. Tipologicamente enquadra-se no grupo vertical meridional com exposição a sul e gnómon

Fig. 23 Relógio de Sol da Igreja de Fiolhoso, Murça

de ferro perpendicular e bem vincado na relação com o mostrador. Todo este disco pousa sobre numa peanha com rebordo duplo e base escadada. É possível que a parte posterior tenha também decoração, mas se tal suposição for verdadeira, está só será possível de comprovar com uma escalada até ao telhado da igreja.

6.3.3. Relógio de Sol da Rua do Capitão (Vilares)

Peça de raridade assinalável, o relógio de sol da Rua do Capitão, na aldeia de Vilares, é representado a partir de uma forma humana esculpida em granito, exibindo uma figura que exprime um absoluto e realista antropomorfismo. A escultura expõe a imagem de um indivíduo fardado com uniforme militar, trajando calças, cinturão, casaca e chapéu. Nos ombros patenteiam-se umas divisas que assinalam a hierarquia militar do representado.

No imaginário da população local corre a versão “que a estátua foi colocada por soldados do exército de Napoleão”, representando, por isso, a figura de um capitão do exército francês. Esta versão é reforçada pelo facto de a escultura ter sido originalmente pintada com azul, branco e vermelho, ou seja, as cores gaulesas ainda hoje patentes na bandeira francesa. Na atualidade não se consegue distinguir, mesmo que residualmente, quaisquer vestígios de tinta, mas facilmente se constata estarmos perante a imagem de um militar exposto de modo beligerante, em pose hirta e altiva, com a mão direita a empunhar uma espada, enquanto a esquerda segura a bainha da arma. É no rosto que se capta um elevado grau de realismo, estando bem definidos o boné de tropa, as orelhas, os olhos, a boca e o bigode do militar.

A estatueta está colocada numa mísula de granito que encaixa na parede de uma casa de arquitetura tradicional recentemente reabilitada, com orienta-

Fig. 24 Relógios de Sol da Aldeia de Vilares, Murça. À esquerda, o “Capitão”, situado numa casa da Rua do Capitão. A escultura expõe a imagem de um indivíduo fardado com uniforme militar, trajando calças, cinturão, casaca e chapéu. Nos ombros patenteiam-se umas divisas que assinalam a hierarquia militar do representado.

Fig. 25 À direita, um relógio integrado na parede de uma casa rural da aldeia de Vilares, constituído por duas peças distintas, tendo a inferior uma função exclusivamente decorativa, composta por um nicho com um ramo petalado de cor azul que suporta uma cabeça raiada, fazendo lembrar a representação estilizada de um girassol, surgindo aqui com expressa alusão ao sol enquanto elemento que assume, mais uma vez, a representação antropomórfica.

ção a nascente, o que nos leva a supor que o relógio de sol se poderá encontrar fora da sua posição original. A estrutura gnomónica propriamente dita é composta por um gnómon em ferro que nascia da boca do capitão e projetava a sombra sobre o riscado angular das horas que surgem gravadas numa espécie de gola arqueada que roda à altura do pescoço do “Capitão”.

Segundo alguns depoimentos recolhidos na aldeia de Vilares, há cerca de alguns anos atrás existia mais um relógio semelhante a este que também se encontrava colocado na parede de uma outra casa local, mas o seu proprietário acabou por o negociar, vendendo-o e removendo-o do local de origem, encontrando-se agora em parte incerta.

6.3.4. Relógio de Sol de uma casa rural de Vilares

Ainda na aldeia de Vilares existe um segundo relógio de sol situado junto à esquina da parede frontal de uma casa rural. Trata-se de um excepcional e belo exemplar do património gnomónico transmontano a necessitar de cuidados urgentes para uma eficaz proteção.

O conjunto, esculpido em granito, congrega duas peças distintas. A primeira tem uma função meramente decorativa; a segunda concentra a vertente funcional. A base do relógio recorre a uma gramática decorativa que estrutura um nicho composto por dois colunelos laterais antecedidos por bases esca-deadas e coroados por pequenos capiteis de onde arranca um pequenino arco de volta perfeita que depois se vai replicando com recurso a curvaturas sucessivas, em forma de toro, mas com voltas mais longas e apontadas. No interior do nicho nasce um ramo petalado de cor azul que suporta uma cabeça raiada, fazendo lembrar a representação estilizada de um girassol, surgindo aqui com expressa alusão ao sol enquanto elemento que assume, mais uma vez, uma manifestação antropomórfica. No interior do nicho são ainda visíveis a cor negra utilizada no esquema pictórico que coloria o seu fundo, de maneira a fazer sobressair o motivo vegetalista aí representado.

O quadrante do relógio insere-se numa peça superior de formato trapeziforme onde se confina um

círculo perfeito ligeiramente alteado e inscrito com um raiado de segmentos de reta distribuídos por toda a superfície circular a espaços equidistantes. Em toda a volta, num rebordo rebaixado, foi gravada a escala destinada às leituras horárias. O gnómon, em ferro, arranca do centro desse círculo de forma a projetar a sua sombra nas diferentes partes do quadrante ao longo de um dia solar. Este relógio de sol está datado do ano 1796, orienta-se a sul e enquadra-se no tipo vertical meridional.

6.3.5. Relógio de Sol de Cortinhas

Estamos perante mais um belo exemplar, onde emerge uma gramática decorativa bastante elaborada e de elevado valor estético. O relógio de sol da aldeia de Cortinhas situa-se sobre a lateral da porta de entrada de uma casa de arquitetura tradicional, a coroar uma esquina onde remata o telhado da habitação que funcionou como a antiga Escola Primária desta pequena localidade. A peça é suportada por uma peanha simples com rebordo boleado, a que se segue um friso decorado com um motivo triangular ladeado por duas pequenas barras laterais em alto relevo, que uma vez associados parecem desenhar a letra M. Na zona do quadrante rasga-se uma abertura em forma de meia lua de onde emerge uma cara pantafaçuda, constituindo mais um exemplo da representação humanizada do sol. Abaixo dessa cabeça foi delineado um raiado equidistante que corresponde à marcação dos graus horários e abido destes a escala. Como já observamos para outros casos onde surgem as caras como representação humanizada do sol, também aqui o gnómon arranca da boca desse motivo antropomórfico para projetar a sua sombra sobre o plano vertical do mostrador. Todo o conjunto é rematado por uma profusão decorativa inscrita numa espécie de capitel de onde arranca uma cruz em ferro com um motivo zoomórfico acoplado. Curiosa é essa pequena escultura metálica que sugere a representação de um estranho pássaro ou, talvez, de um pequeno dragão que aqui também poderá surgir como suposta evocação do sol. O relógio de sol de Cortinhas enquadra-se no tipo vertical meridional e encontra-se exposto com uma orientação a sul.

Informações orais recolhidas de uma anciã local relataram-nos a existência de um outro exemplar na aldeia, mas que há algum tempo atrás terá sido objeto de furto. Uma narração que apenas vem colocar em evidência a premente necessidade de serem adotadas medidas institucionais destinadas a proteger com uma maior eficácia estes verdadeiros monumentos do património e da memória rural.

7. Conclusão

Trouxemos aqui vinte e dois relógios de sol, tantos quantos os que conseguimos arrolar e registar nos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Alijó e Murça. Como já tivemos oportunidade de referir, este artigo não é, nem pretende ser, um trabalho de inventário geral do património gnomónico destes três concelhos durienses. Não foi essa a nossa intenção. A ideia que nos orientou foi a necessidade de focarmos um tema do património regional pouco estudado, mas ainda com imensos vestígios observáveis em diversas aldeias que integram o território de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este artigo é por isso um alerta, uma chamada de atenção, uma preocupação dita e renascida a cada dia e sempre... sempre, e em todas as vezes que nos deparamos com estes instrumentos pétreos de medição temporal. Alguns são peças modestas, discretas, escondidas e quase completamente olvidadas; mas outros são monumentos rurais sumptuosos, belos, ricamente decorados, portadores de um variado simbolismo cultural e memorial, merecedores de distinção e de proteção. Para todos eles era necessário um inventário rigoroso e planeado; para alguns, os de maior valor patrimonial, o fomento de mediadas institucionais que fossem capazes de lhe atribuir uma classificação, de forma a garantir e a incrementar uma autêntica integridade e conservação para as gerações futuras.

Pela quantidade e qualidade destas peças, o nosso território merecia a constituição de um corpus informativo muito mais elaborado, uma coletânea produzida a partir de uma metodologia com um

maior nível de ponderabilidade, investigação e prospeção territorial, de forma a obter um registo mais amplo e adequado e a gerar um conjunto documental apto para servir de base a um verdadeiro estudo monográfico ou a um verdadeiro e rigoroso inventário regional de todos estes artefactos culturais. No limite, este é um texto intencionalmente incentivador, com o arrojado propósito de desencadear o interesse de investigadores mais jovens por este assunto da gnomónica e em particular pelo valor cultural de interessantíssimos objetos de memória que aludem a um período da história onde o tempo corria lentamente e o passar dos dias eram lidos ao ritmo pausado de fugidias sombras.

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, Pedro Gomes de (s/d) Um olhar sobre Relógios de Sol, disponível em <https://relogios-desol.com/olhar-sobre-relogios-sol.php>, data da consulta em 02/07/2019.
- COSTA, António Carvalho da, (1678) Tratado compendioso da fabrica, e uzo dos relogios do sol: dividido em quatro secçoe[n]s... / composto por Antonio Carvalho da Costa.... - Lisboa: na Oficina de Antonio Craesbeeck de Mello. - [10], 142, [2] p. : il. ; 4º (20 cm).
- CAUWENBERGHE, Christine Hoët-van; BINET Eric (2008) “Cadran solaire sur os à Amiens (Samarobriua)”, Cahiers du Centre Gustave Glotz, nº 19: 111-127. Disponível em <https://doi.org/10.3406/ccgg.2008.1670>, data de consulta a 12-07-2019.
- CRATO, Nuno; OLIVEIRA, Fernando Correia de; NÁPOLES, Suzana Metello de (2006) Relógios de Sol. Lisboa: CTT Correios de Portugal.
- DE LASTEYRIE, Robert (1917) “Un ancien cadran solaire encastré dans un contrefort de la tour sur de Saint-Bénigne de Dijon”. Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 61^e année, nº. 2: 117-118. Disponível em <https://doi.org/10.3406/crai.1917.73843>, data de consulta em 25-05-2019.
- FERARU, Renius Mihai (2008) “Nouvelles contributions à l'étude des cadrans solaires découverts dans les cités grecques de Dobroudja”. Dialogues d'histoire ancienne, nº 34-2: 65-80. Disponí-

vel em: <https://doi.org/10.3406/dha.2008.3079>, data de consulta em 30-06-2019.

FREITAS, Adérito Medeiros (2007) Relógios de Sol (tipos morfológicos, localização, características). Valpaços: Câmara Municipal de Valpaços.

JACOB, André (1985) “*Le cadran solaire byzantin de Taurisano en Terre d'Otrante*”, Mélanges de l'Ecole française de Rome. MoyenAge, Temps modernes, tome 97, nº1: 7-22; Disponível em, <https://doi.org/10.3406/mefr.1985.2796>, data de consulta em 07-07-2019.

JONES, Lawrence (2005) “The sundial and geometry: an introduction for the classroom”. North American Sundial Society. Disponível em <https://www.scribd.com/document/104902928/The-Sundial-and-Geometry>, data de consulta a 14-07-2019.

MARQUES, Manuel Nunes (s/d) “*Origem e evolução do nosso calendário*”. Disponível em <http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/H01orige.htm>, data de consulta a 04-06-2019.

NOGUEIRA, Paulo (2017) “*Do calendário juliano ao calendário gregoriano*”. Disponível em https://historiaschistoria.blogspot.com/2017/01/do-calendario-juliano-ao-calendario_23.html, data de consulta a 05-06-2019.

OLIVEIRA, Fernando Correia de (2015) “*Comunicação sobre relógios de sol na Associação de Arqueólogos Portugueses*”. Blogue Estação Chronographica. Disponível em <http://estacao-chronographica.blogspot.com/2015/12/comunicacao-sobre-relogios-de-sol-na.html>, data de consulta a 02-07-2019.

PARÈS J. (1994) “*Les cadrans solaires romains de Quarante et de Lunel-Viel (Hérault)*”. Revue archéologique de Narbonnaise, 27-28: 283-286. Disponível em <https://doi.org/10.3406/ran.1994.1457>, data de consulta a 12-07-2019.

PINTO, Luís Filipe Marques (2012) “*Funcionamento e traçado do relógio de sol*” Primeira parte. Revista Arquitectura Lusíada, nº 4 (1.º semestre 2012): 9-35. Disponível em <http://revistas.lis.ulusiada.pt/index.php/ral/article/view/199/195>, data de consulta a 02-07-2019

SAVOIE, Denis; LEHOUCQ Roland (2001) “*Étude de gnomonique d'un cadran solaire découvert*

Fig. 26 (ao lado) Relógio de Sol de Cortinhas, Murça

à Carthage” Revue d’Archéométrie, n°25: 25-34. Disponível em <https://doi.org/10.3406/arsci.2001.998>, data de consulta a 25-06-2019.

SAVOIE, Denis (2007) “Le cadran solaire grec d’Ai Khanoum: la question de l’exactitude des cadrans antiques”. Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 151^e année, n° 2: 1161-1190. Disponível em <https://doi.org/10.3406/crai.2007.87985>, data de consulta em 12-08-2019.

SERINGE, Philippe (2008) “Un cadran solaire médiéval orné de monstres (communication préparée avec Y. Gonin)”. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2002, 2008: 51-53. Disponível em <https://doi.org/10.3406/bsnaf.2008.10577>, data de consulta a 12-06-2019.

SEVERINO, N. (2003) “Breve historia de la gnomónica”. Carpe Diem: Revista de Gnomónica, n° 6: 1-5. Disponível em <https://www.scribd.com/document/290131906/BREVE-HISTORIA-DE-LA-GNOMONICA>, data de consulta em 21-05-2019.

Sites

“Construção de um relógio de sol horizontal”. Disponível em <http://sombrasdotempo.org/constr/horizontal/>, data de consulta a 23-07-2019.

“Esquema de um relógio de sol vertical meridional”. Disponível em <http://sombrasdotempo.org/constr/vertical/esquema>, data de consulta a 02-07-2019.

“Esquema de um relógio de sol equatorial”. Disponível em <http://sombrasdotempo.org/constr/equatorial/esquema>, data de consulta a 22-07-2019.

“Esquema de um relógio de sol vertical meridional”. Disponível em <http://sombrasdotempo.org/constr/vertical/esquema>, data de consulta a 02-07-2019.

“Os relógios de sol e a matemática”, disponível em <https://ciencias.ulisboa.pt/sites/default/files/fcul/Os%20relogios%20de%20Sol%20e%20a%20Matematica.pdf>, data de consulta a 05-07-2019.

“Relógios de Sol”, disponível em <http://www.cientiaviva.pt/rede/himalaya/home/guia5.pdf>, data de consulta a 14-07-2019.

“Um pouco de história - Século I ao I a.EC”. Relógios de Sol, Blog sobre relógios de sol (sundials) e gnomônica. Disponível em <http://relogiosdesol.blogspot.com/2008/11/um-pouco-de-histria-sculo-l-ao-i-aec.html>, data de consulta a 05-06-2019.

“Viagens no tempo. Tempo canónico e tempo profano”. Disponível em http://www.espiraldotempo.com/oldsite/wp-content/uploads/2013/04/ET06_13_TempoCanonico_TempoProfano.pdf, data da consulta 26-06-2019.

SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitectónico) “Santuário do Senhor de Perafita” Disponível em http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6182, data de consulta a 07-09-2019.

Anexo: Quadro de síntese dos relógios de sol inventariados nos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Alijó e Murça

FOTOGRAFIA	LOCALIZAÇÃO	FOTOGRAFIA	LOCALIZAÇÃO
	2. Relógio de Casa Senhorial Morais Sarmiento Local: Vilarinho da Castanheira Freguesia: V. da Castanheira Concelho: Carrazeda de Ansiães Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	4. Relógio de Sol de Codeçais Local: Codeçais Freguesia: Pereiros Concelho: Carrazeda de Ansiães Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	6. Relógio de Sol de Soutelinho Local: Soutelinho Freguesia: Favaios Concelho: Alijó Material: Granito Orientação: Indeterminado Tipologia: Indeterminado		
	8. Relógio de Sol do Santuário de Nossa Senhora dos Aflitos Local: Pegarinhos Freguesia: Pegarinhos Concelho: Alijó Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	10. Relógio de Sol 1 da Rua do Terreiro Local: Pegarinhos Freguesia: Pegarinhos Concelho: Alijó Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		

FOTOGRAFIA	LOCALIZAÇÃO	FOTOGRAFIA	LOCALIZAÇÃO
	12. Relógio de Sol 3 da Rua do Terreiro Local: Pegarinhos Freguesia: Pegarinhos Concelho: Alijó Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	14. Relógio de Sol de Vila Verde 1 Local: Vila Verde Freguesia: Vila Verde Concelho: Alijó Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	16. Relógio de Sol da Casa dos Milagres Local: Perafita Freguesia: Vila Verde Concelho: Alijó Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	18. Relógio de Sol do Cadaval Local: Cadaval Freguesia: Fiolhoso Concelho: Murça Material: Granito Orientação: Fora de sítio Tipologia: Vertical Meridional		
	20. Relógio de Sol da Rua do Capitão Local: Vilares Freguesia: Carva e Vilares Concelho: Murça Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		
	22. Relógio de Sol de Cortinhas Local: Cortinhas Freguesia: Carva e Vilares Concelho: Murça Material: Granito Orientação: Sul Tipologia: Vertical Meridional		

